

ASOCIACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - AEDES

BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS ASOCIADOS AL NEVADO COROPUNA

Informe - Temporada húmeda

PRESENTADO POR : William Alex Yurivilca Zapata
César Edgardo Medina Pacheco
Libio Roy Santa Cruz Farfán
Carmen Rosa Chancayauri Vaca

ENTIDAD : Asociación Especializada para el
Desarrollo Sostenible (AEDES)

Mayo - 2026

Foto: Nevado Coropuna. AEDES. 2025

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	MARCO TEÓRICO	6
3.	ÁREA DE ESTUDIO	10
4.	METODOLOGÍA.....	12
	4.1. Metodología para la evaluación de flora.....	12
	4.2. Metodología para la evaluación de fauna	15
	4.2.1. Mamíferos	15
	4.2.2. Aves	17
	4.2.3. Reptiles y anfibios.....	20
	4.3. Análisis de Información	22
5.	RESULTADOS.....	28
	5.1. Flora	28
	5.2. Fauna.....	50
	5.2.1. Mamíferos.....	50
	5.2.2. Aves	54
	5.2.3. Reptiles y anfibios.....	57
6.	DISCUSIÓN	61
7.	CONCLUSIONES.....	62
8.	RECOMENDACIONES	64
9.	BIBLIOGRAFÍA.....	65
10.	ANEXOS.....	70

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los integrantes del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (MUSA), por su constante colaboración, que fue de suma importancia en la realización de este trabajo.

De la misma forma, agradecemos el invaluable apoyo de los integrantes del Herbario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por su apoyo en la elaboración de este trabajo.

Expresamos nuestra sincera gratitud a la población de las provincias de Condesuyos y Castilla, por su indispensable apoyo durante la realización de este estudio.

1. INTRODUCCIÓN

La particular orografía de la puna seca de América del Sur ofrece una variedad de paisajes, unos de Puna Subtropical, condicionados a la presencia de los nevados y su ciclo hidrológico, con algunas áreas de bofedales, bosques relictos y una variada y bien adaptada fauna y flora silvestre; otros paisajes de Andes Meridionales Subtropicales, principalmente de valles interandinos y quebradas, con una alta densidad de flora y fauna, con endemismos especialmente altos entre las especies de ambientes forestados, y también de paisajes del Desierto Pacífico Subtropical y pequeños valles enclavados entre las cordilleras costeñas (AEDES, 2009).

La biodiversidad de estos ecosistemas y su riqueza paisajística, se han conservado, por diferentes factores entre los que destacan la predominancia de la cultura andina de la población local y lo aislado de las partes medias y altas de la cuenca. Esta situación está a punto de cambiar, aceleradamente, por el crecimiento de la minería, en los últimos años se incrementó el número de denuncias mineras (AEDES, 2009).

Estos organismos juegan un importante papel en las redes tróficas de diferentes hábitats, cumpliendo funciones de dispersión de semillas, polinización, herbivoría, presas de carnívoros, etc., relaciones que contribuyen al sostenimiento de la estructura y composición del paisaje y la vegetación circundante. No obstante, estudios que aborden la biodiversidad en el territorio propuesto para el Área de Conservación Regional Coropuna es limitada; por ello, el presente estudio busca llenar dicho vacío de información.

En este último siglo, los esfuerzos de conservación en muchos países, se han centrado en lugares con poca o ninguna influencia humana y con alta biodiversidad, dejando olvidadas áreas que soportan mucha presión antrópica, que no siempre poseen una alta diversidad, pero que pueden albergar especies endémicas o amenazadas, prioritarias para la conservación (Balderrama & Ramírez, 2001).

Foto: *Coryocactus brevistylus*. AEDES 2026

2. MARCO TEÓRICO

1.1. El nevado Coropuna

Se encuentra ubicado en la parte sur del Perú a 150 km de la ciudad de Arequipa y a 110 km de la costa Pacífica, en la provincia de Condesuyos y entre las coordenadas 15° 26' 44" y 15° 38' 15" de Latitud Sur y las coordenadas 72° 31' 27" y 72° 44' 42" de Longitud Oeste. Las aguas de este importante nevado son vertidas hacia los sistemas orográficos de las cuencas Colca-Majes-Camaná y Ocoña, radicando allí la importancia que tiene para la economía de la región (AEDES, 2009).

La importancia de mantener este nevado radica en que actúa como vaso regulador y de recarga del acuífero, sobre todo en los meses secos, las filtraciones del recurso hídrico alimentan a los manantiales aguas abajo, dotando a los bofedales y beneficiando a los criadores de camélidos de la comunidad campesina de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo que alimentan a sus animales con los recursos de estos humedales (AEDES, 2009).

1.2. La Laguna Pallarcocha

Está ubicada al suroeste del complejo volcánico del Nevado Coropuna, entre las coordenadas UTM WGS84 (745900-8277500), sobre los 4750 m.s.n.m. Se localiza en la comunidad campesina de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo, en el distrito de Andaray. Esta laguna está formada por las filtraciones de agua de los deshielos del nevado Coropuna, creando así un espejo de agua de 0.15 km² (AEDES, 2009).

Las principales fuentes de alimentación de esta laguna son las filtraciones de agua ubicadas en su contorno, esto ocurre principalmente entre los meses de enero y marzo debido a la precipitación pluvial que en la zona alcanza un promedio anual de 500 mm, mientras que entre julio y noviembre disminuye su nivel por filtración y evaporación (AEDES, 2009).

1.2.1. Comunidades de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo y Uchumiri

1.2.1.1. Comunidad de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo

Hasta hace unos años, existió el Área de Conservación Privada Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo, distribuida en una extensión de 15 669 ha, en la jurisdicción de la Comunidad de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo, ubicada en el distrito de Andaray, provincia Condesuyos, departamento de Arequipa, a una distancia relativamente cercana al nevado Coropuna y en la cabecera de las Subcuencas Arma-Chichas y Chorunga. El espacio que ocupa la ACP forma parte de las zonas de captación de la cuenca del Ocoña, relacionada a las grandes masas glaciares del Coropuna, Solimana y Firura que ahora están siendo impactados por fenómenos de deglaciación, y los procesos de desertificación (AEDES, 2009). El reconocimiento del Área de Conservación Privada Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo, se dio el jueves 19 de junio del 2008, mediante Resolución Ministerial N° 0501-2008-AG.

1.2.1.2. Comunidad de Uchumiri

Hasta hace unos años, existió el Área de Conservación Privada Uchumiri, distribuida en una extensión de 10 253 ha, como parte del área de la Comunidad Campesina de Uchumiri, ubicada en el distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, próximo del nevado Coropuna y en la cabecera de la Subcuenca Chorunga. El espacio ocupado por el ACP es parte de las zonas de captación de la cuenca del Ocoña, relacionada a las grandes masas glaciares del Coropuna, Solimana y Firura que ahora están siendo impactados por los fenómenos de deglaciación, y los procesos de desertificación (AEDES, 2009). El reconocimiento del Área de Conservación Privada Uchumiri, se dio el viernes 16 de enero del 2009, mediante Resolución Ministerial N° 007-2009-MINAM. La Resolución Jefatural N° 203-2006-INRENA, del 31 de julio del 2006, aprobó las disposiciones para el reconocimiento de las Áreas de Conservación Privada (ACP).

1.2.2. Fauna de Vertebrados en la Subcuenca Chorunga, Provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa, septiembre 2009 - mayo 2010

Yurivilca (2012) realizó un estudio en la subcuenca Chorunga, de la Cuenca Ocoña, localizada en la provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, al sur del Perú. Esta subcuenca se ubica entre los 500 y 6377 m s.n.m. y alberga gran variedad de hábitats, gracias a los ríos formados a partir de los deshielos en el nevado Coropuna. Este estudio se enfocó en generar información básica respecto a la fauna de vertebrados presente en los 15 hábitats identificados en la Subcuenca: Desierto, matorral, cardonal/rodal, monte ribereño, ladera rocosa, tolar, bosque de Queñua, pajonal, yaretal, montaña, zona de cultivo, bofedal, río, laguna y hábitat aéreo. En la Subcuenca Chorunga, se reportan 177 especies: 134 especies de aves, 27 especies de mamíferos, 9 especies de reptiles, 4 especies de anfibios y 3 especies de peces. En este reporte, 22 especies se encuentran en alguna categoría de amenazada: 12 especies de aves, 7 especies de mamíferos, 2 especies de anfibios y 1 especie en peces. Se determinaron 8 especies endémicas: 6 especies de aves, 1 especie en mamíferos y 1 especie en anfibios; así también, 6 especies introducidas: 2 especies de aves, 2 especies de mamíferos y 2 especies de peces. Actualmente, estos hábitats están amenazados por actividades de origen antropogénico (tala, sobrepastoreo y minería) y a la aceleración de los deshielos del nevado Coropuna a causa del calentamiento global. Una de las mayores dificultades para elaborar estrategias de conservación para estos hábitats es el gran vacío de información biológica que aún existe sobre esta subcuenca.

OBJETIVOS

Objetivo general:

- a) Evaluar la flora y fauna presente en los ecosistemas circundantes al nevado Coropuna.

Objetivos específicos:

- a) Registrar la riqueza, abundancia y diversidad de fauna en los ecosistemas circundantes al nevado Coropuna.
- b) Registrar la riqueza, abundancia y diversidad de flora en los ecosistemas circundantes al nevado Coropuna.
- c) Determinar el estado de conservación de las especies registradas, según criterios nacionales e internacionales.

3. ÁREA DE ESTUDIO

1.3. Puntos de registro

El ACR se encuentra ubicada a 150 km al noroeste de la ciudad de Arequipa aproximadamente, en un rango altitudinal desde los 3160 hasta los 4417 m s.n.m. Se evaluaron nueve puntos de muestreo, descritos en la Tabla 1.

Tabla 1. Puntos de registro. Datum WGS-84, Zona 18L.

Puntos de monitoreo	Unidad de vegetación	Coordenadas UTM (Datum WGS84, zona 18L)		Elevación
		Este	Norte	
P1	Césped de puna	768326	8283426	4833
P2	Bofedal	745558	8295925	4312
P3	Pajonal	741464	8284358	4600
P4	Bofedal	743883	8276869	4725
P5	Queñual	732910	8268478	4185
P6	Queñual - Bofedal	739037	8266028	4080
P7	Matorral - Cardonal	750818	8241513	3310
P8	Puya	752565	8268563	4110
P9	Yaretal	767590	8276550	4792

Figura 1. Puntos de registro de flora y fauna - ACR Coropuna.

4. METODOLOGÍA

Los datos fueron obtenidos mediante evaluaciones desarrolladas en el mes de abril, abarcando la época húmeda. Se procuró abarcar gran parte las principales áreas circundantes al nevado Coropuna, priorizando el registro en sus principales ecosistemas, para poder comparar su diversidad con la de la anterior época seca.

4.1. Metodología para la evaluación de flora

Para la evaluación de los diferentes componentes biológicos se emplearon las metodologías acordes con la cobertura vegetal de la zona estudiada, con la finalidad de obtener datos más exactos sobre el estado actual de los recursos biológicos. Asimismo, el muestreo y análisis del muestreo biológico demandó tanto de trabajos de campo como de gabinete, y para cada uno de los componentes biológicos como flora, se aplicaron metodologías específicas para su desarrollo. El estudio de biológico se desarrolló en II fases, las mismas que se presentan a continuación:

4.1.1. Registro de información

Consistió en la recopilación de información in situ de la zona de estudio para el análisis e interpretación de resultados donde se aplican metodologías directas e indirectas. Metodología para la vegetación. En cada estación de muestreo de flora se aplicaron dos tipos de evaluaciones para obtener datos cuantitativos y cualitativos. Las metodologías aplicadas para ambas evaluaciones se describen a continuación:

4.1.1.1. Evaluación cualitativa

La evaluación cualitativa consistió en la identificación taxonómica de las especies de flora presentes en cada estación de muestreo. Se realizó un reconocimiento florístico en campo, registrando la mayor cantidad de especies posibles por estación, tomando en cuenta diferentes hábitos de crecimiento (herbáceas, arbustivas, arbóreas). Las especies fueron identificadas principalmente en campo, mediante el uso de claves taxonómicas y guías de flora altoandina. Aquellas especies cuya identificación no fue posible in situ, fueron colectadas, prensadas y trasladadas al laboratorio para su

determinación taxonómica con apoyo de literatura científica y comparación con ejemplares de herbario.

a) Riqueza específica

La riqueza específica es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. La forma ideal de medir la riqueza específica es contar con un inventario completo que nos permita conocer el número total de especies, obtenido por un censo de la comunidad. Esto es posible únicamente para ciertos taxa bien conocidos y de manera puntual en tiempo y en espacio (Moreno, 2001).

4.1.1.2. Evaluación cuantitativa

Se aplicaron métodos cuantitativos para estimar la cobertura vegetal y la abundancia relativa porcentual de las especies presentes, utilizando técnicas de transectos y parcelas según el hábito de crecimiento:

a) Cobertura vegetal

Se utilizó el método de intercepción de puntos mediante dos transectos lineales de 50 metros por estación. Se registró la vegetación interceptada cada 0.5 metros, obteniendo 100 puntos por transecto (200 puntos por estación). En el caso de bofedales, se redujo la longitud a dos transectos de 20 metros, manteniendo el mismo intervalo de muestreo, debido a la alta densidad de especies.

b) Abundancia relativa porcentual

Medir la abundancia relativa de cada especie permite identificar aquellas especies que por su escasa representatividad en la comunidad son más sensibles a las perturbaciones ambientales (Magurran, 1988 citado por Moreno, 2001).

Para el registro de individuos y la estimación de la abundancia relativa de especies, se utilizaron parcelas rectangulares diferenciadas por hábito de crecimiento:

- Herbáceas: Dos parcelas de 25 m² (12.5 m x 2 m) por estación.
- Arbustivas: Dos parcelas de 50 m² (25 m x 2 m) por estación.
- Arbóreas: Dos parcelas de 200 m² (50 m x 4 m) por estación.
- Rodales de *Puya raimondii*: Dos parcelas de 250 m² (50 m x 5 m) por rodal.
- Bofedales: Cinco subparcelas cuadradas de 1 m² (1 m x 1 m), totalizando 5 m² por estación.

En cada parcela se realizó el conteo de individuos por especie, información que luego fue usada para calcular la abundancia relativa porcentual, caracterizando así la estructura de la comunidad vegetal.

c) Diversidad

Distintos autores (Krebs 1999, Pielou 1977) coinciden en señalar que el índice de diversidad está formado por dos componentes: el número de especies o riqueza de especie y la abundancia o equilibrio de especie. La riqueza se refiere al número de especies pertenecientes a un determinado grupo (plantas, animales, bacterias, hongos, mamíferos, árboles, etc.) existentes en una determinada área. En cambio, la diversidad de especies, considera tanto al número de especies, y también al número de individuos (abundancia) de cada especie existente en un determinado lugar.

4.1.2. Nomenclatura y taxonomía

Para la clasificación sistemática y ubicación taxonómica de las especies colectadas se empleó el criterio propuesto por APG IV (Angiosperm Phylogeny Group, 2016) y Cronquist (1988). Para la identificación de las muestras que no pudieron ser identificadas en campo, se contó con la ayuda de un especialista del Herbario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el trabajo de gabinete.

4.2. Metodología para la evaluación de fauna

4.2.1. Mamíferos

a) Registro de información

Debido a que los mamíferos constituyen un grupo muy heterogéneo en cuanto sus formas, se vio por conveniente agruparlos en mamíferos pequeños (roedores básicamente; < 999 g) y mamíferos grandes (≥ 1 kg), para así poder enfocar mejor los métodos y técnicas para el registro de los mismos. La metodología sigue las consideraciones establecidas en la Guía de inventario de la fauna silvestre (R.M. N° 057-2015-MINAM).

• Mamíferos menores

Se recurrió al trapeo por transectos lineales, uno en cada punto de muestreo, utilizando trampas Sherman (Jones et al. 1996, Tirira 1998, Aplin et al. 2003). Se emplearon 50 trampas en cada transecto, separadas 10 m entre sí, las cuales fueron instaladas durante la tarde y revisadas en las primeras horas de la mañana siguiente (Tabla 2). Se empleo como cebo una mezcla de avena, vainilla y conserva de pescado. El esfuerzo de muestreo total de captura empleado para el registro de mamíferos menores fue de 450 trampas/noche (Calhoun y Casby 1958).

De la totalidad de especímenes capturados, se colectaron ejemplares de referencia del área de estudio, los cuales fueron preservados como pieles de estudio o en líquido según la metodología expuesta por López et al. (1998). Estos ejemplares están depositados en la Colección Científica del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín (MUSA).

Tabla 2. Coordenadas de la ubicación de los transectos evaluados (WGS84, 18L).

Puntos de monitoreo	Técnica de registro	Coordenadas UTM (WGS84, 18L)			
		Inicio		Fin	
		Este	Norte	Este	Norte
P1	Trampas Sherman	768392	8283453	768095	8283624
	Transecto lineal	768392	8283453	768100	8282924
P2	Trampas Sherman	745251	8295852	745147	8295686
	Transecto lineal	745215	8295775	745735	8295902
P3	Trampas Sherman	741686	8284081	741468	8284468
	Transecto lineal	741268	8283962	741632	8284680
P4	Trampas Sherman	743501	8277041	743611	8277384
	Transecto lineal	743746	8276698	743611	8277384
P5	Trampas Sherman	732988	8269053	732886	8268697
	Transecto lineal	732988	8269053	732970	8268288
P6	Trampas Sherman	739039	8266032	739071	8266508
	Transecto lineal	739706	8265783	739071	8266508
P7	Trampas Sherman	751005	8241525	751040	8241202
	Transecto lineal	750700	8241634	751040	8241202
P8	Trampas Sherman	752653	8268348	752495	8268663
	Transecto lineal	752653	8268348	752328	8269047
P9	Trampas Sherman	767884	8276210	767579	8276555
	Transecto lineal	767884	8276210	767066	8276436

- **Mamíferos mayores**

Para determinar la presencia de mamíferos grandes se recurrió a Censos en transectos lineales de ancho variable, búsqueda oportunista de rastros, y entrevistas (Tellería 1986). En cada Punto de Muestreo se delimitó un transecto de 1 km de longitud, el cual fue recorrido a una velocidad promedio de 1 km/h durante las primeras horas de la mañana. Para cada observación, se registró el nombre de la especie y el número de individuos para el caso de grupos familiares (vicuñas, etc.). Mientras tanto, se realizaron búsquedas de rastros en el mismo transecto (Tabla 2). El esfuerzo de muestreo total empleado para el registro de mamíferos mayores fue de 9 km. censados.

Las entrevistas se realizaron a pobladores locales y personas conocedoras de la zona para registrar especies raras y difíciles de observar, siguiendo las consideraciones de Dietrich (1995) y con apoyo de láminas en color de las especies potencialmente presentes en la zona de estudio (Eisenberg y Redford 1999, Wilson y Mittermeier 2009).

4.2.2. Aves

a) Registro de información

- **Puntos de conteo**

Se emplearon puntos fijos, como principal método de monitoreo de aves debido a su eficacia en todo tipo de terrenos y hábitats, y a la utilidad de los datos obtenidos. Cada punto se desarrolló en un lapso de 10 minutos, y se desarrollarán de 06:00 a 10:00 am y de 03:00 a 06:00 pm, registrándose a los individuos por visualización y/o vocalización. Se establecieron transectos de 500 m, con un ancho de 25 m a cada lado, a través del recorrido a pie, registrándose a los individuos por visualización y/o vocalización. De forma complementaria se emplearon redes de niebla. Estos registros se complementaron con búsquedas intensivas, caminatas diarias en los puntos de evaluación y a través de observaciones ocasionales (no sistematizadas) en el traslado de un lugar a otro.

Tabla 3. Coordenadas de la ubicación de los puntos de conteo (WGS84, 18L).

Punto monitoreo	Punto conteo	Este	Norte	Altitud
P9	PC1	767883	8276206	4637
	PC2	767799	8276259	4653
	PC3	767728	8276335	4666
	PC4	767654	8276403	-
	PC5	767600	8276489	-
	PC6	767544	8276573	-
	PC7	767459	8276628	-
	PC8	767373	8276680	-
	PC9	767281	8276725	-
	PC10	767182	8276749	-
P1	PC1	768481	8283264	-
	PC2	768413	8283341	-
	PC3	768151	8283495	-
	PC4	768241	8283447	-
	PC5	768151	8283495	-
	PC6	768059	8283542	-
	PC7	767975	8283603	-
	PC8	767908	8283680	-
	PC9	767846	8283760	-
	PC10	767753	8283810	-
P2	PC1	745665	8295744	-
	PC2	745585	8295811	-
	PC3	745503	8295871	-

	PC4	745414	8295816	-
	PC5	745315	8295849	-
	PC6	745247	8295924	-
	PC7	745243	8296024	-
	PC8	745221	8296123	-
	PC9	745283	8296205	-
	PC10	745343	8296123	-
P3	PC1	741275	8284021	-
	PC2	741376	8284039	4607
	PC3	741470	8284083	4619
	PC4	741516	8284174	4625
	PC5	741482	8284272	4617
	PC6	741462	8284375	4603
	PC7	741466	8284479	4599
	PC8	741433	8284579	4591
	PC9	741327	8284583	4596
	PC10	741224	8284574	4607
P4	PC1	743751	8276772	-
	PC2	743852	8276779	-
	PC3	743953	8276775	-
	PC4	743966	8276675	-
	PC5	744036	8276599	-
	PC6	744119	8276515	-
	PC7	744210	8276472	-
	PC8	744312	8276459	-
	PC9	744408	8276492	-
	PC10	744550	8276489	-
P5	PC1	733352	8269021	-
	PC2	733278	8268951	-
	PC3	733203	8268881	-
	PC4	733126	8268819	-
	PC5	733063	8268739	-
	PC6	733002	8268653	-
	PC7	733052	8268566	-
	PC8	733061	8268466	-
	PC9	732959	8268474	-
	PC10	732883	8268547	-
P6	PC1	739480	8265205	-
	PC2	739434	8265295	-
	PC3	739369	8265372	-
	PC4	739339	8265469	-
	PC5	739275	8265546	-
	PC6	739228	8265635	-
	PC7	739194	8265732	-
	PC8	739148	8265824	-
	PC9	739102	8265915	-
	PC10	739042	8266028	-
P8	PC1	752324	8266891	-
	PC2	752337	8266992	-
	PC3	752377	8267086	-
	PC4	752434	8267170	-
	PC5	752514	8267279	-
	PC6	752578	8267356	-
	PC7	752612	8267450	-
	PC8	752661	8267541	-
	PC9	752757	8267574	-

	PC10	752865	8267591	-
P7	PC1	750659	8240924	-
	PC2	750682	8241023	-
	PC3	750729	8241112	-
	PC4	750747	8241210	-
	PC5	750720	8241308	-
	PC6	750705	8241417	3344
	PC7	750728	8241516	3329
	PC8	750710	8241615	3313
	PC9	750789	8241686	3343
	PC10	750782	8241788	3322

Foto: *Geranoaetus polyosoma*. AEDES 2026

4.2.3. Reptiles y anfibios

a) Registro de información

- **Búsqueda por encuentro visual (VES)**

Este método es ampliamente conocido y es citado comúnmente como VES por sus siglas en inglés Visual Encounter Survey, y en español como búsqueda por encuentro visual o REV (Relevamiento por encuentro visual). Se desarrollaron entre 3 y 4 unidades de muestreo. El tiempo de muestreo por unidad de muestreo, osciló entre 20 a 30 minutos (horas/hombre), e implicó una búsqueda con desplazamiento lento y constante, revisando vegetación, cuerpos de agua, piedras, rocas y diverso material que sirva de refugio a los especímenes dentro de su hábitat. Cada unidad de muestreo estuvo distanciada por un mínimo de 50 m (MINAM, 2015).

- **Búsqueda intensiva**

Se realizaron búsquedas intensivas y observaciones durante el día, la captura se hizo de forma manual, especialmente en el caso de lagartijas. Para anfibios también se realizaron búsquedas intensivas y colectas manuales.

Tabla 4. Coordenadas de la ubicación de las estaciones de monitoreo (WGS84, 18L).

Estación de monitoreo	Unidad de monitoreo	Actividad	Coordenadas UTM WGS 84 - 18L					
			Inicial			Final		
			Este	Norte	Altitud (m s.n.m.)	Este	Norte	Altitud (m s.n.m.)
EM-01	VES1	Diurno	768,287	8,283,171	4,827	768,515	8,283,398	4,842
	VES2	Diurno	768,453	8,283,411	4,831	768,122	8,283,376	4,843
	VES3	Diurno	768,051	8,283,396	4,830	767,884	8,283,575	4,841
	VES4	Diurno	767,880	8,283,637	4,827	767,737	8,283,542	4,828
EM-02	VES1	Diurno	745,267	8,295,865	4,307	745,305	8,296,083	4,321
	VES2	Diurno	745,321	8,296,181	4,317	745,486	8,296,182	4,350
	VES3	Diurno	745,414	8,296,237	4,326	745,345	8,296,336	4,359
	VES4	Diurno	745,534	8,296,025	4,331	745,369	8,295,945	4,316
EM-03	VES1	Diurno	741,370	8,284,181	4,604	741,401	8,284,354	4,611
	VES2	Diurno	741,438	8,284,405	4,591	741,409	8,284,526	4,592
	VES3	Diurno	741,355	8,284,547	4,579	741,151	8,284,561	4,606
	VES4	Diurno	741,073	8,284,516	4,597	741,137	8,284,320	4,612
EM-04	VES1	Diurno	743,791	8,276,780	4,716	743,947	8,276,879	4,729
	VES2	Diurno	743,818	8,276,736	4,722	743,827	8,276,667	4,728
	VES3	Diurno	743,712	8,276,814	4,708	743,565	8,276,997	4,732
	VES4	Diurno	743,561	8,277,052	4,722	743,661	8,277,089	4,723
EM-05	VES1	Diurno	733,055	8,268,615	4,225	732,992	8,268,437	4,203
	VES2	Diurno	732,982	8,268,373	4,177	733,114	8,268,234	4,177
	VES3	Diurno	733,182	8,268,228	4,167	733,187	8,268,467	4,206
	VES4	Diurno	733,173	8,268,524	4,220	733,184	8,268,759	4,227
EM-06	VES1	Diurno	739,397	8,265,416	4,030	739,499	8,265,651	4,061
	VES2	Diurno	739,492	8,265,697	4,049	739,598	8,265,802	4,073
	VES3	Diurno	739,115	8,266,082	4,074	739,079	8,266,220	4,095
	VES4	Diurno	739,068	8,266,289	4,095	739,049	8,266,515	4,098
EM-07	VES1	Diurno	750,643	8,240,907	3,284	750,668	8,241,038	3,279
	VES2	Diurno	750,400	8,240,790	3,265	750,214	8,240,685	3,260
	VES3	Diurno	749,890	8,240,471	3,274	750,096	8,240,250	3,253
	VES4	Diurno	750,212	8,240,268	3,238	750171	8240519	3,250
EM-08	VES1	Diurno	752,736	8,267,749	4,015	752,776	8,267,840	4,008
	VES2	Diurno	752,761	8,267,916	3,940	752,733	8,268,088	4,005
	VES3	Diurno	752,773	8,268,157	3,991	752,737	8,268,380	4,036
	VES4	Diurno	752,732	8,268,510	4,060	752,668	8,268,744	4,065
EM-09	VES1	Diurno	767,645	8,276,230	4,764	767,556	8,276,148	4,759
	VES2	Diurno	767,491	8,276,163	4,745	767,342	8,276,388	4,784
	VES3	Diurno	767,301	8,276,420	4,781	767,119	8,276,575	4,797
	VES4	Diurno	767,124	8,276,644	4,797	767,337	8,276,617	4,801

4.3. Análisis de Información

- **Determinación de especies**

Los especímenes capturados, observados y los diferentes rastros encontrados en el campo (huellas, excrementos, etc.) se determinaron, según sea el caso, mediante la ayuda de claves taxonómicas (Anderson 1997, Patton et al. 2015), literatura especializada (Cossíos et al. 2007) y por comparación con especímenes de la Colección Científica del Mamíferos del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín (MUSA). Se sigue la nomenclatura taxonómica propuesta por Pacheco et al. (2021). Para los datos referidos a aspectos reproductivos se sigue a Aplin et al. (2003).

- **La abundancia relativa de mamíferos menores**

La abundancia relativa de los mamíferos menores se calculó mediante el índice de éxito de captura (AR), el cual relaciona el número de individuos capturados con el esfuerzo de captura (Calhoun y Casby 1958). Este índice expresa el número de individuos capturados por cada 100 trampas/noche. Su fórmula es:

$$ARr = \frac{100 \times \text{N}^\circ \text{ ind. capt.}}{\text{N}^\circ \text{ trampas instaladas}}$$

Donde:

ARr = Abundancia Relativa de mamíferos pequeños no voladores.

N° ind. capt. = Número de individuos, por especie, capturados en cada zona evaluada.

- **Análisis de la diversidad de mamíferos menores**

La diversidad fue analizada con los datos de captura de mamíferos menores. Para ello se eligieron cuatro índices que tienen diferente criterio de medición (dominancia, riqueza y abundancia proporcional). Con esto se pretende dar robustez a los análisis, ya que un solo índice podría llevarnos a resultados

alterados por el sesgo propio de su construcción (Magurran 1988, Krebs 1999). Los datos fueron procesados con el programa estadístico "PAST" 9.1 (Hammer et al. 2001).

- **Índice de Diversidad de Simpson (1-D):** El índice de Simpson (D) permite medir la riqueza tomando en cuenta las especies dominantes, para lo cual se emplea el número de especies y su abundancia relativa. Si bien se obtiene como D, se suele usar 1-D para expresar en vez de la dominancia de especies, la equidad y diversidad (Villareal et al, 2004).

$$1-D = 1 - \sum p_i^2$$

Donde:

1-D = índices de diversidad de Simpson.

p_i = abundancia proporcional de la especie i , es decir, el número de individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.

- **Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H'):** Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988). Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988).

$$H' = - \sum p_i \cdot \log^2 p_i$$

Donde:

H' : índices de diversidad de Shannon.

p_i : abundancia proporcional de la especie i , es decir, el número de individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.

- **Equidad de Pielou (J):** Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 0.1, de forma que

0.1 corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988).

$$J = H'/H'_{\max}$$

$$H'_{\max} = \ln(S)$$

Donde:

J: índice de equidad de Pielou.

S: número de especies.

- **Coefficiente de Similitud de Jaccard (Ij):** Relaciona el número de especies en común con la media aritmética de las especies en ambos sitios (Magurran, 1988).

$$Ij = \frac{c}{a + b - c}$$

Donde:

Ij = coeficiente de Similitud de Jaccard.

a = número de especies presentes en el sitio A.

b = número de especies presentes en el sitio B.

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B.

- **Índice de ocurrencia de mamíferos mayores**

La ocurrencia o presencia de una especie en el área de estudio se valida con la asignación de un valor a cada tipo de evidencia directa o indirecta para dicha especie (Tabla 5; Boddicker et al. 2002). Cuando la suma de los valores alcanza una puntuación igual o mayor da 10, es posible confirmar la presencia de la especie en el área de estudio.

Tabla 5. Valores de puntuación asignados a diferentes tipos de evidencia para calcular el índice de ocurrencia (Boddicker et al. 2002).

Evidencia no ambigua	
Especies colectadas	10
Especies observadas	10
Evidencia de alta calidad	
Huesos	5
Pelos	5

Entrevistas a residentes locales	5
Huellas	5
Vocalizaciones	5
Evidencia de baja calidad	
Camas, senderos	4
Fecas	4
Alimentos consumidos	4

- **Índice de actividad de mamíferos mayores**

La actividad de cada especie se basa multiplicando el índice de ocurrencia por el número de registros directos o indirectos, independientes, excluyendo el registro a través de entrevistas a los residentes locales (Boddicker et al. 2002).

- **Estado de Conservación**

El estado de conservación de los mamíferos registrados fue evaluado según la Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre, nacional e internacionales (D. S. N° 004-2014-MINAGRI, IUCN 2025, CITES 2025). Mientras que, para los endemismos se siguió a Pacheco et al. (2021).

4.3.1. Nomenclatura y taxonomía

El orden taxonómico de la lista de especies de aves que proporcionamos, sigue principalmente lo establecido por el South American Classification Committee (SACC) (2025) y el libro Birds of Peru (Schulenberg et al. 2010); los nombres en español son principalmente los propuestos en la Lista de aves de Perú (Plenge, 2025). En el caso de mamíferos se usó el orden taxonómico de Wilson & Reeder (2005) y Pacheco (2009). El arreglo taxonómico para reptiles es el de Carrillo e Icochea (1995). En el orden taxonómico para anfibios se siguió el criterio de Frost et al. (2006).

4.3.2. Estado de conservación

4.3.2.1. Legislación Peruana

La legislación peruana (D.S. N° 004-2014-MINAGRI y D.S.-N-043-2006-AG), emplea cuatro criterios:

- a) En peligro crítico (CR): Para especies que enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- b) En peligro (EN): Para especies que enfrentan un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- c) Vulnerable (VU): Para especies que encaran un alto riesgo de extinción en estado silvestre.
- d) Casi amenazada (NT): Para las especies que se encuentran cerca de calificar para alguna categoría en peligro, de no tomarse las medidas necesarias para su conservación.

4.3.2.2. La Lista Roja IUCN

La Lista Roja IUCN (2011), considera nueve criterios:

- a) Extinta (EX): Cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- b) Extinta en estado silvestre (EW): Cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original.
- c) En peligro crítico (CR): Cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- d) En peligro (EN): Cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- e) Vulnerable (VU): Cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

- f) Casi amenazada (NT): Cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- g) Preocupación menor (LC): Cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.
- h) Datos insuficientes (DD): Cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.
- i) No evaluado (NE): Cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

4.3.2.3. La Lista de Especies CITES

La Lista de especies CITES maneja tres Apéndices o categorías, siendo los Apéndices I y II los más severos:

Apéndice I. Incluye todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. El comercio en especímenes de estas especies deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en mayor peligro su supervivencia y se autorizará sólo bajo circunstancias excepcionales.

Apéndice II. a) Comprende todas las especies que, sin estar actualmente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia. b) Aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a las que se refiere el inciso a).

Apéndice III. Contiene aquellas especies propuestas por alguno de los países parte para una reglamentación especial por encontrarse en situación de peligro o amenaza dentro de su jurisdicción. La cooperación internacional, por lo tanto, resulta necesaria para proteger estas especies y lograr un adecuado control de su comercio.

5. RESULTADOS

5.1. Flora

5.1.1. Riqueza específica

En el área de estudio se han identificado 96 especies de flora, agrupadas en 33 familias, 22 órdenes, 04 clases, 01 división y 5096 individuos, en la Tabla 6 se presenta las especies de flora encontradas, en la tabla 4.1.1-2 el número de individuos de Flora Silvestre y Hábito por estaciones de muestro y en la tabla 4.1.1-3 se presenta la abundancia relativa porcentual.

Tabla 6. Especies de flora silvestres registradas - Época húmeda

Orden	Familia	Especie	P-01	P-02	P-03	P-04	P-05	P-06	P-07	P-08	P-09
Poales	Poaceae	<i>Festuca rigescens</i>			1						
Fabales	Fabaceae	<i>Adesmia spinosissima</i>								1	
Poales	Poaceae	<i>Aciachne pulvinata</i>				12					
Rosales	Rosaceae	<i>Alchemilla diplophylla</i>		130		284					
Rosales	Rosaceae	<i>Alchemilla pinnata</i>		3							
Poales	Poaceae	<i>Aristida</i> sp. 1							80		
Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium gilliesii</i>						1			
Polypodiales	Aspleniaceae	<i>Asplenium triphyllum</i>						3			
Fabales	Fabaceae	<i>Astragalus garbancillo</i>	33								
Apiales	Apiaceae	<i>Azorella compacta</i>			1						
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis genistelloides</i>			10		22	1		5	
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis tola</i>			20		2	2		7	
Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis tricuneata</i>	25		4		15	1		1	
Geraniales	Vivianiaceae	<i>Balbisia verticillata</i>							4		
Geraniales	Vivianiaceae	<i>Balbisia weberbaueri</i>							3		
Liliales	Alstroemeriacae	<i>Bomarea involucrosa</i>					4	5			
Cornales	Loasaceae	<i>Caiophora cirsiifolia</i>					2				
Lamiales	Calceolariaceae	<i>Calceolaria colquepatana</i>					5	72		1	
Lamiales	Calceolariaceae	<i>Calceolaria rhacodes</i>							2		
Lamiales	Calceolariaceae	<i>Calceolaria lobata</i>					1			1	
Ericales	Polemoniaceae	<i>Cantua volcanica</i>	0	0	0	0	0	0	15	8	0
Lamiales	Calceolariaceae	<i>Calceolaria rhacodes</i>							5		
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Cerastium</i> sp									46
Asterales	Asteraceae	<i>Chersodoma jodopapa</i>					1	1		5	

Asterales	Asteraceae	<i>Chuquiraga spinosa subsp. rotundifolia</i>					17			12	
Poales	Poaceae	<i>Cinnagrostis curvula</i>	2								18
Poales	Poaceae	<i>Cinnagrostis minima</i>					30				
Poales	Poaceae	<i>Cinnagrostis rigescens</i>		31		1					
Poales	Poaceae	<i>Cinnagrostis spicigera</i>		37		13					
Poales	Poaceae	<i>Cinnagrostis vicunarum</i>	57	14							44
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Corryocactus brevistylus</i>							1		
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Cumulopuntia ignescens</i>					4	1			
Poales	Poaceae	<i>Deschampsia chrysantha</i>					63				
Asterales	Asteraceae	<i>Diplostephium meyenii</i>								23	
Poales	Juncaceae	<i>Distichia muscoides</i>		145		750					
Caryophyllales	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sp 1.</i>			8		3				
Ephedrales	Ephedraceae	<i>Ephedra rupestris</i>					4	2	12		
Poales	Poaceae	<i>Eragrostis peruviana</i>								6	
Asterales	Asteraceae	<i>Erigeron bonariensis</i>								23	
Poales	Poaceae	<i>Festuca dolichophylla</i>			1		16				68
Gentianales	Rubiaceae	<i>Galium murale</i>						1		20	
Gentianales	Gentianaceae	<i>Gentiana sedifolia</i>			4						
Gentianales	Gentianaceae	<i>Gentiana sp 1.</i>	5								
Asterales	Asteraceae	<i>Gamochaeta sp. 1</i>								37	
Geraniales	Geraniaceae	<i>Geranium sp.</i>			4						10
Asterales	Asteraceae	<i>Grindelia tarapacana</i>								2	
Geraniales	Geraniaceae	<i>Geranium sessiliflorum</i>					2				
Polypodiales	Pteridaceae	<i>Hemionitis pruinata</i>						86		10	
Asterales	Asteraceae	<i>Hypochaeris meyeniana</i>		1				9			
Asterales	Asteraceae	<i>Hypochaeris taraxacoides</i>		7	58						
Poales	Poaceae	<i>Jarava ichu</i>			23				7	5	
Lamiales	Verbenaceae	<i>Junellia sp.</i>									30
Rosales	Rosaceae	<i>Kageneckia lanceolata</i>								1	
Fabales	Fabaceae	<i>Lupinus sp. 1</i>					4		23		
Asterales	Asteraceae	<i>Mniodes piptolepis</i>			50		314	3		100	
Asterales	Asteraceae	<i>Mniodes schultzii</i>	91		88			12		50	
Poales	Poaceae	<i>Muhlenbergia peruviana</i>			15			22		10	9
Saxifragales	Haloragaceae	<i>Myriophyllum quitense</i>		2							
Poales	Poaceae	<i>Nassella depauperata</i>						1			1
Lamiales	Orobanchaceae	<i>Neobartsia crenoloba</i>					2				
Lamiales	Orobanchaceae	<i>Neobartsia sp1.</i>					6			40	
Malvales	Malvaceae	<i>Nototriche azurella</i>	185								
Malvales	Malvaceae	<i>Nototriche sp.</i>	275		17						5
Oxalidales	Oxalidaceae	<i>Oxalis sp.</i>			3				20		
Asterales	Asteraceae	<i>Parastrephia quadrangularis</i>	14		2		17	16		23	3

Asterales	Asteraceae	<i>Parastrephia lucida</i>	14		4						14
Poales	Juncaceae	<i>Patosia clandestina</i>				10					
Polypodiales	Pteridaceae	<i>Pellaea ternifolia</i>						10			
Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia peruviana</i>		9							
Asterales	Asteraceae	<i>Perezia pinnatifida</i>				4					
Poales	Cyperaceae	<i>Phylloscirpus deserticola</i>		80		170					
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Plantago sericea</i>			29			3		16	
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Plantago tubulosa</i>					8	29			
Poales	Poaceae	<i>Poa humillima</i>				1					
Poales	Poaceae	<i>Poa ovata</i>		1							
Poales	Poaceae	<i>Poa spicigera</i>		11		8					
Rosales	Rosaceae	<i>Polylepis rugulosa</i>					33	14			
Asterales	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>							1		
Polypodiales	Dryopteridaceae	<i>Polystichum sp1.</i>			10						
Santalales	Schoepfiaceae	<i>Quinchamalium chilense</i>						8		7	
Poales	Bromeliaceae	<i>Puya raimondii</i>								12	
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Pycnophyllum bryoides</i>			3						
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Pycnophyllum molle</i>	19								10
Asterales	Asteraceae	<i>Senecio candollei</i>								7	3
Asterales	Asteraceae	<i>Senecio nutans</i>		7	16		17		3		
Asterales	Asteraceae	<i>Senecio sp.</i>								3	21
Asterales	Asteraceae	<i>Senecio spinosus</i>	3	1							
Asterales	Asteraceae	<i>Senecio tovarii</i>							7		
Asterales	Asteraceae	<i>Stevia happii</i>							3		
Asparagales	Iridaceae	<i>Sisyrinchium sp1.</i>								5	
Solanales	Solanaceae	<i>Solanun sp 1.</i>						6			21
Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Spergularia fasciculata</i>								65	1
Asterales	Asteraceae	<i>Tagetes multiflora</i>					50	30	91	115	
Dipsacales	Caprifoliaceae	<i>Valeriana nivalis</i>	2								
Asterales	Asteraceae	<i>Werneria pygmaea</i>	1								
Asterales	Asteraceae	<i>Werneria spathulata</i>				2					82
		96	726	479	371	1318	579	329	379	637	278

Tabla 7. Número de individuos de flora y hábito por estación de muestreo

Especie	Hábito
<i>Festuca rigescens</i>	Herbaceo
<i>Adesmia spinosissima</i>	Arboreo
<i>Aciachne pulvinata</i>	Herbaceo
<i>Alchemilla diplophylla</i>	Herbaceo
<i>Alchemilla pinnata</i>	Herbaceo

<i>Aristida sp. 1</i>	Herbaceo
<i>Asplenium gilliesii</i>	Herbaceo
<i>Asplenium triphyllum</i>	Herbaceo
<i>Astragalus garbancillo</i>	Herbaceo
<i>Azorella compacta</i>	Herbaceo
<i>Baccharis genistelloides</i>	Herbaceo
<i>Baccharis tola</i>	Herbaceo
<i>Baccharis tricuneata</i>	Herbaceo
<i>Balbisia verticillata</i>	Herbaceo
<i>Balbisia weberbaueri</i>	Herbaceo
<i>Bomarea involucrosa</i>	Herbaceo
<i>Caiophora cirsiifolia</i>	Herbaceo
<i>Calceolaria colquepatana</i>	Herbaceo
<i>Calceolaria rhacodes</i>	Herbaceo
<i>Calceolaria lobata</i>	Herbaceo
<i>Cantua volcanica</i>	Herbaceo
<i>Calceolaria rhacodes</i>	Herbaceo
<i>Cerastium sp</i>	Herbaceo
<i>Chersodoma jodopapa</i>	Herbaceo
<i>Chuquiraga spinosa subsp. rotundifolia</i>	Herbaceo
<i>Especie</i>	Habito
<i>Cinnagrostis curvula</i>	Herbaceo
<i>Cinnagrostis minima</i>	Herbaceo
<i>Cinnagrostis rigescens</i>	Herbaceo
<i>Cinnagrostis spicigera</i>	Herbaceo
<i>Cinnagrostis vicunarum</i>	Herbaceo
<i>Corryocactus brevistylus</i>	Arboreo
<i>Cumulopuntia ignescens</i>	Arbustivo
<i>Deschampsia chrysantha</i>	Arbustivo
<i>Diplostephium meyenii</i>	Arbustivo
<i>Distichia muscoides</i>	Arbustivo
<i>Cumulopuntia sp 1.</i>	Arbustivo
<i>Ephedra rupestris</i>	Herbaceo
<i>Eragrostis peruviana</i>	Herbaceo
<i>Erigeron bonariensis</i>	Arbustivo
<i>Festuca dolichophylla</i>	Herbaceo
<i>Galium murale</i>	Herbaceo
<i>Gentiana sedifolia</i>	Herbaceo
<i>Gentiana sp 1.</i>	Herbaceo
<i>Gamochaeta sp. 1</i>	Herbaceo
<i>Geranium sp.</i>	Herbaceo
<i>Grindelia tarapacana</i>	Arbustivo
<i>Geranium sessiliflorum</i>	Arbustivo
<i>Hemionitis pruinata</i>	Arbustivo

<i>Hypochaeris meyeniana</i>	Herbaceo
<i>Hypochaeris taraxacoides</i>	Herbaceo
<i>Especie</i>	Habito
<i>Jarava ichu</i>	Herbaceo
<i>Junellia sp.</i>	Herbaceo
<i>Kageneckia lanceolata</i>	Arbustivo
<i>Lupinus sp. 1</i>	Arbustivo
<i>Mniodes piptolepis</i>	Herbaceo
<i>Mniodes schultzii</i>	Herbaceo
<i>Muhlenbergia peruviana</i>	Herbaceo
<i>Myriophyllum quitense</i>	Arbustivo (columnar)
<i>Nassella depauperata</i>	Arbustivo (globular)
<i>Neobartsia crenoloba</i>	Herbaceo
<i>Neobartsia sp1.</i>	Herbaceo
<i>Nototriche azorella</i>	Herbaceo
<i>Nototriche sp.</i>	Herbaceo
<i>Oxalis sp.</i>	Herbaceo
<i>Parastrephia quadrangularis</i>	Herbaceo
<i>Parastrephia lucida</i>	Herbaceo
<i>Patosia clandestina</i>	Herbaceo
<i>Pellaea ternifolia</i>	Herbaceo
<i>Peperomia peruviana</i>	Herbaceo
<i>Perezia pinnatifida</i>	Arbustivo
<i>Phylloscirpus deserticola</i>	Herbaceo
<i>Plantago sericea</i>	Arbustivo
<i>Plantago tubulosa</i>	Herbaceo
<i>Poa humillima</i>	Herbaceo
<i>Poa ovata</i>	Herbaceo
<i>Especie</i>	Habito
<i>Poa spicigera</i>	Herbaceo
<i>Polylepis rugulosa</i>	Herbaceo
<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>	Herbaceo
<i>Polystichum sp1.</i>	Herbaceo
<i>Quinchamalium chilense</i>	Herbaceo
<i>Puya raimondii</i>	Herbaceo
<i>Pycnophyllum bryoides</i>	Herbaceo
<i>Pycnophyllum molle</i>	Arbustivo
<i>Senecio candollei</i>	Herbaceo
<i>Senecio nutans</i>	Herbaceo
<i>Senecio sp.</i>	Herbaceo
<i>Senecio spinosus</i>	Arboreo
<i>Senecio tovarii</i>	Herbaceo
<i>Stevia happii</i>	Herbaceo
<i>Sisyrinchium sp1.</i>	Herbaceo
<i>Solanun sp 1.</i>	Herbaceo

<i>Spergularia fasciculata</i>	Herbaceo
<i>Tagetes multiflora</i>	Herbaceo
<i>Valeriana nivalis</i>	Herbaceo
<i>Werneria pygmaea</i>	Herbaceo
<i>Werneria spathulata</i>	Herbaceo

Tabla 8. Abundancia relativa de flora silvestre por estaciones de muestreo

Especie	P-01	P-02	P-03	P-04	P-05	P-06	P-07	P-08	P-09
<i>Festuca rigescens</i>	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Adesmia spinosissima</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
<i>Aciachne pulvinata</i>	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Alchemilla diplophylla</i>	0.00	27.14	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Alchemilla pinnata</i>	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Aristida sp. 1</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11	0.00	0.00
<i>Asplenium gilliesii</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
<i>Asplenium triphyllum</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
<i>Astragalus garbancillo</i>	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Azorella compacta</i>	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Baccharis genistelloides</i>	0.00	0.00	2.70	0.00	3.80	0.30	0.00	0.78	0.00
<i>Baccharis tola</i>	0.00	0.00	5.39	0.00	0.35	0.61	0.00	1.10	0.00
<i>Baccharis tricuneata</i>	3.44	0.00	1.08	0.00	2.59	0.30	0.00	0.16	0.00
<i>Balbisia verticillata</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00
<i>Balbisia weberbaueri</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00
<i>Bomarea involucrosa</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.52	0.00	0.00	0.00
<i>Caiophora cirsiifolia</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Calceolaria colquepatana</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	21.88	0.00	0.16	0.00
<i>Calceolaria rhacodes</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00
<i>Calceolaria lobata</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.16	0.00
<i>Cantua volcanica</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	1.26	0.00
<i>Calceolaria rhacodes</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00
<i>Cerastium sp</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
<i>Chersodoma jodopapa</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.30	0.00	0.78	0.00
<i>Chuquiraga spinosa subsp. rotundifolia</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	1.88	0.00
<i>Cinnagrostis curvula</i>	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
<i>Cinnagrostis minima</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Cinnagrostis rigescens</i>	0.00	6.47	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Cinnagrostis spicigera</i>	0.00	7.72	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Cinnagrostis vicunarum</i>	7.85	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
<i>Corryocactus brevistylus</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
<i>Cumulopuntia ignescens</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.30	0.00	0.00	0.00
<i>Deschampsia chrysantha</i>	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Diplostephium meyenii</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00

<i>Distichia muscoides</i>	0.00	30.27	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Cumulopuntia sp 1.</i>	0.00	0.00	2.16	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Ephedra rupestris</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.61	3.17	0.00	0.00
<i>Eragrostis peruviana</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00
<i>Erigeron bonariensis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00
<i>Festuca dolichophylla</i>	0.00	0.00	0.27	0.00	2.76	0.00	0.00	10.68	0.00
<i>Galium murale</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	3.14	0.00
<i>Gentiana sedifolia</i>	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gentiana sp 1.</i>	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gamochaeta sp. 1</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	0.00	0.00
<i>Geranium sp.</i>	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00
<i>Grindelia tarapacana</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00
<i>Geranium sessiliflorum</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Hemionitis pruinata</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14	0.00	1.57	0.00
<i>Hypochaeris meyeniana</i>	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
<i>Hypochaeris taraxacoides</i>	0.00	1.46	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Jarava ichu</i>	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	1.85	0.78	0.00
<i>Junellia sp.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	0.00
<i>Kageneckia lanceolata</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
<i>Lupinus sp. 1</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	6.07	0.00	0.00
<i>Mniodes piptolepis</i>	0.00	0.00	13.48	0.00	54.23	0.91	0.00	15.70	0.00
<i>Mniodes schultzi</i>	12.53	0.00	23.72	0.00	0.00	3.65	0.00	7.85	0.00
<i>Muhlenbergia peruviana</i>	0.00	0.00	4.04	0.00	0.00	6.69	0.00	1.57	3.24
<i>Myriophyllum quitense</i>	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Nassella depauperata</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.36
<i>Neobartsia crenoloba</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Neobartsia sp1.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	6.28	0.00
<i>Nototriche azurella</i>	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Nototriche sp.</i>	37.88	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
<i>Oxalis sp.</i>	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00
<i>Parastrephia quadrangularis</i>	1.93	0.00	0.54	0.00	2.94	4.86	0.00	3.61	1.08
<i>Parastrephia lucida</i>	1.93	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
<i>Patosia clandestina</i>	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Pellaea ternifolia</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00
<i>Peperomia peruviana</i>	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Perezia pinnatifida</i>	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Phylloscirpus deserticola</i>	0.00	16.70	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Plantago sericea</i>	0.00	0.00	7.82	0.00	0.00	0.91	0.00	2.51	0.00
<i>Plantago tubulosa</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	8.81	0.00	0.00	0.00
<i>Poa humillima</i>	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Poa ovata</i>	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Poa spicigera</i>	0.00	2.30	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Polylepis rugulosa</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	4.26	0.00	0.00	0.00
<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
<i>Polystichum sp1.</i>	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<i>Quinchamalium chilense</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	1.10	0.00
<i>Puya raimondii</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00
<i>Pycnophyllum bryoides</i>	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Pycnophyllum molle</i>	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
<i>Senecio candollei</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.08
<i>Senecio nutans</i>	0.00	1.46	4.31	0.00	2.94	0.00	0.79	0.00	0.00
<i>Senecio sp.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	7.55
<i>Senecio spinosus</i>	0.41	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Senecio tovarii</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00
<i>Stevia happii</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00
<i>Sisyrinchium sp1.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00
<i>Solanun sp 1.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	7.55
<i>Spergularia fasciculata</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.36
<i>Tagetes multiflora</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	9.12	24.01	18.05	0.00
<i>Valeriana nivalis</i>	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Werneria pygmaea</i>	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Werneria spathulata</i>	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Foto: *Potylepis rugulosa*. AEDES 2026

5.1.2. Composición y abundancia de especies por estación de muestreo

a) P-01

En esta formación vegetal se registra una división Tracheophyta (100.00%) con dos clases: Magnoliopsida (91.87%) y Liliopsida (8.13%). Los órdenes con mayor representatividad son Malvales (75.90%) (destacando *Nototriche* sp. y *Nototriche azurella*), Poales (8.13%) (*Cinnagrostis vicunarum*) y Asterales (7.85%) (*Baccharis tricuneata*). Las familias más abundantes son Malvaceae (75.90%), Poaceae (8.13%) y Asteraceae (7.85%), mientras que las especies dominantes son *Nototriche* sp. (37.88%), *Nototriche azurella* (25.48%) y *Mniodes schultzei* (12.53%).

Gráfico 01. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-01 en la Temporada Húmeda Mayo - 2026

b) P-02

Esta formación vegetal se encuentra conformada por especies pertenecientes a la división Tracheophyta (100%), observándose una marcada predominancia de la clase Liliopsida (66.59%), representada principalmente por especies del orden Poales, como *Distichia muscoides* y *Phylloscirpus deserticola*, sobre Magnoliopsida (33.41%). Asimismo, los órdenes más representativos fueron Poales (66.59%), Rosales (27.77%) y Asterales (3.34%), destacando especies como *Alchemilla diplophylla*, *Senecio nutans* y *Senecio spinosus*. La familia Juncaceae presentó la mayor abundancia relativa (30.27%), seguida de Rosaceae (27.14%) y Cyperaceae (16.70%). Entre las especies dominantes sobresalieron *Distichia muscoides* (30.27%), *Alchemilla diplophylla* (27.14%) y *Phylloscirpus deserticola* (16.70%), evidenciando una vegetación característica de bofedales altoandinos.

Gráfico 02. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-02 en la Temporada Húmeda Mayo - 2026

c) P-03

La formación vegetal P-03 presentó una composición florística integrada completamente por especies de la división Tracheophyta (100%), con predominio de la clase Magnoliopsida (76.43%), representada principalmente por especies de Asterales como *Mniodes schultzii* e *Hypochaeris taraxacoides*, seguida de Liliopsida (21.19%) y Polypodiopsida (2.38%). Los órdenes con mayor representatividad fueron Asterales (60.00%), Poales (21.19%) y Lamiales (6.90%), destacando especies como *Jarava ichu* y *Plantago sericea*. La familia Asteraceae presentó la mayor abundancia relativa (60.00%), seguida por Poaceae (21.20%) y Plantaginaceae (6.90%). Asimismo, las especies dominantes fueron *Mniodes schultzii* (20.95%), *Jarava ichu* (17.38%) e *Hypochaeris taraxacoides* (13.81%).

Gráfico 03. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-03 en la Temporada Húmeda Mayo - 2026

d) P-04

En esta formación vegetal se registra una división Tracheophyta (100.00%) con dos clases: Liliopsida (78%) y Magnoliopsida (22 %). Los órdenes con mayor representatividad son Poales (78%) (destacando *Distichia muscoides* y *Phylloscirpus deserticola*), Rosales (21.55%) (con *Alchemilla diplophylla*) y Asterales (0.46%) (*Perezia pinnatifida*). Las familias más abundantes son Juncaceae (57.66%), Rosaceae (21.55%) y Cyperaceae (12.90%), mientras que las especies dominantes son *Distichia muscoides* (56.90%), *Alchemilla diplophylla* (21.55%) y *Phylloscirpus deserticola* (12.90%).

Gráfico 04. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-04 en la Temporada Húmeda Mayo - 2026

e) P-05

Esta formación vegetal se registra una división Tracheophyta (100.00%) con tres clases: Magnoliopsida (91.06%), Liliopsida (8.28%) y Gnetopsida (0.66%). Los órdenes con mayor representatividad son Asterales (75.33 %) (destacando *Mniodes piptolepis* y *Tagetes multiflora*), Lamiales (7.78%) (*Neobartsia crenoloba*) y Poales (7.62%) (*Cinnagrostis minima*). Las familias más abundantes son Asteraceae (75.33 %), Poaceae (7.62%) y Rosaceae (5.46%), mientras que las especies dominantes son *Mniodes piptolepis* (51.99%), *Tagetes multiflora* (8.28%) y *Polylepis rugulosa* (5.46%).

Gráfico 05. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-05 en la Temporada Húmeda Mayo - 2026

f) P-06

En esta formación vegetal se registra una división Tracheophyta (100.00%) con cuatro clases: Magnoliopsida (63.53%), Polypodiopsida (27.36%), Liliopsida (8.51%) y Gnetopsida (0.61%). Los órdenes con mayor representatividad son Lamiales (31.61%) (destacando *Calceolaria colquepatana* y *Plantago tubulosa*), Polypodiales (27.36%) (con *Hemionitis pruinata*) y Asterales (22.80%) (*Tagetes multiflora*). Las familias más abundantes son Pteridaceae (26.14%), Asteraceae (22.80%) y Calceolariaceae (21.88%), mientras que las especies dominantes son *Hemionitis pruinata* (26.14%), *Calceolaria colquepatana* (21.88%) y *Tagetes multiflora* (9.12%).

Gráfico 06. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-06 en la Temporada Húmeda Mayo - 2026

g) P-07

Esta formación vegetal se registra una división Tracheophyta (100.00%) con cuatro clases: Magnoliopsida (58.04%), Liliopsida (30.77%), Polypodiopsida (6.99%) y Gnetopsida (4.20%). Los órdenes con mayor representatividad son Asterales (37.41%) (destacando *Grindelia tarapacana* y *Diplostephium meyenii*), Poales (30.77%) (con *Aristida sp. 1*) y Ericales (5.24%) (*Cantua volcanica*). Las familias más abundantes son Asteraceae (37.41 %), Poaceae (30.77%) y Polemoniaceae (5.24%), mientras que las especies dominantes son *Aristida sp. 1* (27.97 %), *Grindelia tarapacana* (12.94%) y *Diplostephium meyenii* (8.04%).

Gráfico 07. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-07 en la Temporada Húmeda Mayo - 2026

h) P-08

En esta formación vegetal se registra una división Tracheophyta (100.00%) con tres clases: Magnoliopsida (82.54 %), Liliopsida (15.87%) y Polypodiopsida (1.59%). Los órdenes con mayor representatividad son Asterales (50.95 %) (destacando *Tagetes multiflora* y *Mniodes piptolepis*), Poales (15.08%) (*Festuca dolichophylla*) y Lamiales (13.97%) (*Neobartsia sp. 1*). Las familias más abundantes son Asteraceae (50.95%), Poaceae (13.17%) y Caryophyllaceae (10.32%), mientras que las especies dominantes son *Tagetes multiflora* (18.25%), *Mniodes piptolepis* (15.87%) y *Festuca dolichophylla* (10.79%).

Gráfico 08. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-08 en la Temporada Húmeda Mayo - 2026

i) P-09

En esta formación vegetal se registra una división Tracheophyta (100.00%) con dos clases: Magnoliopsida (63.08%) y Liliopsida (36.92 %). Los órdenes con mayor representatividad son Asterales (34.41%) (destacando *Werneria pygmaea*), Poales (36.92 %) (*Cinnagrostis vicunarum*) y Caryophyllales (21.51%) (*Cerastium sp.*). Las familias más abundantes son Asteraceae (34.41%), Poaceae (36.92%) y Caryophyllaceae (21.51%), mientras que las especies dominantes son *Werneria pygmaea* (29.39%), *Cerastium sp.* (16.49%) y *Cinnagrostis vicunarum* (15.77%)

Gráfico 09. Especies con Mayor Abundancia Presentes en la Estación P-09 en la Temporada Húmeda Mayo - 2026

5.1.3. Cobertura vegetal de Especies por Estación de Muestreo

a) P-01

Esta unidad de muestreo exhibe un paisaje caracterizado por una distribución casi equitativa entre el suelo desnudo (50.5%) y la cobertura vegetal (49.5%). La estructura biótica está liderada por especies arbustivas y en cojín como *Baccharis tricuneata* (10%) y *Pycnophyllum molle* (6.5%), acompañadas por *Parastrephia lucida* (5%) y *Werneria weddellii* (4.5%). Otros componentes relevantes que integran la comunidad incluyen a *Senecio spinosus* (3%), *Mniodes schultzii* (3%) y gramíneas de los géneros *Cinnagrostis* y *Festuca* (con coberturas entre 0.5% y 2.5%). Esta composición configura un ecosistema de matorral abierto o pajonal de transición.

Figura 01. Especies con Mayor Cobertura Vegetal Presentes en la Estación P-01 en temporada Húmeda Mayo - 2026

b) P-02

Esta unidad de muestreo corresponde a un ecosistema de bofedal altoandino, donde predomina la presencia de agua libre con una cobertura de 30.00%, asociada a una vegetación herbácea adaptada a condiciones de elevada humedad. La composición vegetal está dominada por *Alchemilla diplophylla* (20.00%) y *Distichia muscoides* (18.75%), especies representativas de humedales altoandinos, acompañadas por gramíneas y ciperáceas como *Cinnagrostis vicunarum* (12.50%), *Cinnagrostis rigescens* (11.25%) y *Phylloscirpus deserticola* (2.50%). Otros componentes de menor cobertura corresponden a *Cinnagrostis curvula* (2.50%) e *Hypochaeris meyeniana* (2.50%), distribuidas de manera dispersa dentro de la unidad evaluada.

Figura 02. Especies con Mayor Cobertura Vegetal Presentes en la Estación P-02 en temporada Húmeda Mayo – 2026

c) P-03

Esta unidad de muestreo presenta un paisaje predominantemente abierto, caracterizado por una elevada proporción de suelo desnudo (61.50%), acompañado por una cobertura vegetal dispersa conformada principalmente por especies herbáceas y arbustivas altoandinas. Entre las especies con mayor representatividad destacan *Baccharis tola* (6.50%), *Parastrephia lucida* (6.00%), así como las gramíneas *Jarava ichu* (5.00%) y *Cinnagrostis rigida* (5.00%), las cuales constituyen componentes típicos de pajonales de altura. También se registraron especies como *Gentiana sedifolia* (3.00%), *Mniodes schultzii* (3.00%), *Baccharis tricuneata* (2.50%) y *Ephedra rupestris* (2.50%), mientras que *Plantago linearis* (1.50%), *Festuca dolichophylla* (1.50%), *Pycnophyllum molle* (1.00%) y *Nototriche* sp. (1.00%) se distribuyen de forma dispersa dentro de los transectos evaluados. La composición observada corresponde a un ecosistema de pajonal y matorral abierto asociado a condiciones secas y pedregosas de alta montaña.

Figura 03. Especies con Mayor Cobertura Vegetal Presentes en la Estación P-03 en temporada Húmeda Mayo - 2026

d) P-04

Esta unidad de muestreo corresponde a un bofedal altoandino con presencia significativa de agua libre (20.00%), asociado a una cobertura vegetal dominada por especies herbáceas adaptadas a ambientes saturados. La estructura vegetal está liderada por *Distichia muscoides* (27.50%), especie característica de humedales de

altura, acompañada por *Alchemilla diplophylla* (13.75%) y *Aciachne pulvinata* (8.75%). Asimismo, destacan gramíneas como *Poa humillima* (7.50%), *Cinnagrostis curvula* (5.00%) y *Cinnagrostis vicunarum* (2.50%), asociadas a sectores con menor saturación hídrica. En menores proporciones se registraron *Deschampsia chrysantha* (2.50%), *Lachemilla pinnata* (3.75%), *Poa ovata* (1.25%) y *Werneria spathulata* (1.25%). El suelo desnudo alcanzó una cobertura de 6.25%, reflejando sectores abiertos dentro del humedal. La composición florística evidencia un ecosistema hidromórfico típico de bofedales altoandinos con vegetación en parches densos y heterogéneos.

Figura 04. Especies con Mayor Cobertura Vegetal Presentes en la Estación P-04 en temporada Húmeda Mayo - 2026

e) P-05

Esta unidad de muestreo presenta un ecosistema de matorral y pajonal altoandino con predominancia de suelo desnudo (60.50%), acompañado por una cobertura vegetal dispersa conformada principalmente por especies arbustivas y herbáceas adaptadas a condiciones secas. Entre las especies más representativas destacan *Polylepis rugulosa* (8.00%), *Baccharis tola* (8.00%) y *Parastrephia cuadrangularis* (7.00%), las cuales constituyen elementos típicos de matorrales de alta montaña. Asimismo, se registraron especies como *Mniodes piptolepis* (3.50%), *Lupinus sp.* (3.50%), *Baccharis tricuneata* (2.50%) y *Cumulopuntia ignescens* (2.00%), además de gramíneas como *Jarava ichu* (2.00%). En menor proporción se observó la presencia de musgos (2.00%), *Chuquiraga spinosa* subsp. *rotundifolia* (0.50%) y *Neobartsia crenoloba* (0.50%), distribuidas de manera aislada. La composición registrada refleja una vegetación típica de laderas secas y zonas altoandinas con cobertura vegetal discontinua.

Figura 05. Especies con Mayor Cobertura Vegetal Presentes en la Estación P-05 en temporada Húmeda Mayo - 2026

f) P-06

Esta unidad de muestreo se caracteriza por presentar una amplia proporción de suelo desnudo (58.50%), La especie con mayor representatividad fue *Polylepis rugulosa* (18.50%), acompañada por *Baccharis tricuneata* (6.00%) y *Parastrephia quadrangularis* (6.00%). Asimismo, se registraron *Lupinus sp1.* (3.50%) y el helecho *Hemionitis pruinata* (2.50%), asociados a microhábitats con mayor retención de humedad. En menores proporciones se observaron *Adesmia spinosissima* (1.50%) y *Chersodoma jodopapa* (0.50%), distribuidas de manera dispersa dentro del área evaluada. La composición florística evidencia un ecosistema de matorral abierto altoandino.

Figura 06. Especies con Mayor Cobertura Vegetal Presentes en la Estación P-06 en temporada Húmeda Mayo - 2026

g) P-07

Esta unidad de muestreo presenta una cobertura vegetal asociada a un matorral abierto altoandino con sectores de suelo desnudo que alcanzan el 24.00% de la superficie evaluada. La composición florística está dominada por *Diplostephium meyenii* (18.00%) y *Balbisia verticillata* (13.50%), acompañadas por *Senna birostris* (5.00%) y *Corryocactus brevistylus* (4.50%), especies características de ambientes secos y pedregosos de alta montaña. Asimismo, se registraron especies arbustivas y herbáceas como *Jarava ichu* (3.50%), *Senecio graveolens* (3.50%), *Ephedra rupestris* (3.00%), *Tarasa operculata* (3.00%) y *kageneckia lanceolata* (3.00%). En menores proporciones se observaron *Eragrostis peruviana* (2.50%), *Junellia sp.* (2.00%), *Plantago sericea* (2.00%), *Senecio tovarii* (2.00%) y *Spergularia fasciculata* (2.00%), además de especies dispersas como *Deschampsia chrysantha* (1.00%), *Calceolaria rhacodes* (1.00%), *Lupinus sp.* (1.00%), *Balbisia weberbaueri* (1.50%), *Pellaea ternifolia* (1.50%) y *Tagetes multiflora* (1.50%). También se registró la presencia aislada de *Cactasea sp.* (0.50%) y *Cumulopuntia ignescens* (0.50%).

Figura 07. Especies con Mayor Cobertura Vegetal Presentes en la Estación P-07 en temporada Húmeda Mayo - 2026

h) P-08

Esta unidad de muestreo corresponde a un ecosistema de pajonal y matorral altoandino con predominancia de suelo desnudo (40.00%), acompañado por una cobertura vegetal discontinua adaptada a condiciones secas y frías. Entre las especies con mayor representatividad destacan *Jarava ichu* (13.50%), *Festuca dolichophylla* (10.50%) y *Chuquiraga spinosa* subsp. *rotundifolia* (9.50%), especies típicas de pajonales y matorrales de altura. Asimismo, se registró la presencia de *Puya raimondii* (4.00%), junto con especies arbustivas como *Baccharis tola* (3.50%) y *Parastrephia cuadrangularis* (3.50%). Otras especies importantes dentro de la unidad fueron *Baccharis genistelloides* (2.00%), *Mniodes piptolepis* (2.00%), musgos (2.00%) y *Lupinus sp.* (3.50%). En menores proporciones se observaron *Mutisia hastata* (1.00%), *Senecio sp.* (1.00%), *Sisyrinchium sp1.* (1.00%), *Spergularia fasciculata* (1.00%), *Azorella compacta* (0.50%), *Cinnagrostis minima* (0.50%), *Neobartsia sp1.* (0.50%) y *Pycnophyllum molle* (0.50%).

Figura 08. Especies con Mayor Cobertura Vegetal Presentes en la Estación P-08 en temporada Húmeda Mayo - 2026

i) P-09

Esta unidad de muestreo presenta un paisaje caracterizado por una alta proporción de suelo desnudo (46.50%), acompañado por una cobertura vegetal dispersa compuesta principalmente por especies herbáceas y arbustivas. La estructura vegetal está dominada por *Azorella compacta* (9.50%), seguida por musgos (8.00%), *Werneria pygmaea* (7.50%), *Cinnagrostis curvula* (7.00%) y *Pycnophyllum molle* (7.00%), especies típicas de pajonales y vegetación en cojín. Asimismo, se registraron especies arbustivas como *Baccharis tola* (4.50%), *Parastrephia lucida* (4.00%) y *Parastrephia quadrangularis* (3.00%), asociadas a ambientes secos y pedregosos. En menores

proporciones se observaron *Cinnagrostis vicunarum* (1.50%), *Senecio sp.* (1.00%) y *Muhlenbergia peruviana* (0.50%), distribuidas de forma aislada dentro del área evaluada.

Figura 09. Especies con Mayor Cobertura Vegetal Presentes en la Estación P-09 en temporada Húmeda Mayo - 2026

Foto: *Parastrephia lucida*. AEDES 2026

5.2. Fauna

5.2.1. Mamíferos

5.2.1.1. Riqueza y Composición

Se registró un total de 9 especies de mamíferos durante la evaluación de temporada húmeda, las cuales taxonómicamente se encuentran agrupadas en ocho géneros, cinco familias y dos órdenes (Tabla 9). El orden mejor representado fue Rodentia, en cambio los órdenes Carnivora y Artiodactyla sólo estuvieron representados por dos especies. Por otro lado, el Punto P2 presentó la mayor riqueza de especies, con cinco especies, mientras que los puntos P5 y P7 presentaron la menor riqueza, con dos especies cada uno (Tabla 9).

Tabla 9. Listado de mamíferos registrados durante la temporada húmeda (*Tipo de Registro:* Av, avistamiento; Hu, huellas; Fe, heces; Re, restos de huesos o piel; En, entrevista; Sh, trampa de golpe).

Nro	Especie	Nombre Común	Puntos de Muestreo								
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
	Rodentia										
	Cricetidae										
1	<i>Abrothrix jelskii</i>	Ratón campestre de Jelski	Sh	Sh		Sh		Sh		Sh	
2	<i>Akodon subfuscus</i>	Ratón campestre moreno		Sh				Sh			
3	<i>Phyllotis limatus</i>	Ratón orejón de Lima								Sh	
4	<i>Phyllotis xanthopygus</i>	Ratón orejón de ancas amarillentas			Sh						
	Chinchillidae										
5	<i>Lagidium peruanum</i>	Vizcacha peruana	Av, Fe	Av, Fe	Av, Fe	Av, Fe	Av, Fe	Av, Fe	Av	Av, Fe	Av, Fe
	Carnívora										
	Canidae										
6	<i>Lycalopex culpaeus</i>	Zorro colorado						Hu		Hu	Fe
	Mephitidae										
7	<i>Conepatus chinga</i>	Añas		En							
	Artiodactyla										
	Camelidae										
8	<i>Lama guanicoe</i>	Guanaco	Av		Av, Hu				Hu		Hu
9	<i>Vicugna vicugna</i>	Vicuña	Av, Hu	Av	Av, Hu	Av, Hu					Hu
Total especies			4	5	4	3	2	4	2	4	4

5.2.1.2. Abundancia relativa

En promedio, el “Ratón campestre de Jelski” *Abrothrix jelskii* fue la especie más abundante (2.22 ind./trampa-noche), el cual fue registrado hasta en 5 puntos de muestreo. En cambio, el “Ratón orejón de Lima” *Phyllotis limatus* fue el menos abundante (0.44 ind./trampa-noche) (Tabla 10).

Tabla 10. Abundancia relativa para los mamíferos menores registrados en los Puntos de Monitoreo.

Especie	Nombre Común	Puntos de Muestreo									Promedio
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
Rodentia											
Cricetidae											
<i>Abrothrix jelskii</i>	Ratón campestre de Jelski	2	6		6		2		4		2.22
<i>Akodon subfuscus</i>	Ratón campestre moreno		16				2				2.00
<i>Phyllotis limatus</i>	Ratón orejón de Lima								4		0.44
<i>Phyllotis xanthopygus</i>	Ratón orejón de ancas amarillentas			10							1.11

5.2.1.3. Índice de ocurrencia e índice de abundancia

Se obtuvieron un total de 34 registros directos e indirectos, correspondientes a cinco especies de mamíferos mayores. Los tipos de evidencia se subdividieron en: visual (15 registros), heces (9), huellas (9) y entrevistas (1). Dicha información permite calcular el Índice de ocurrencia (IO) y el Índice de abundancia (IA). Para el cálculo del índice de ocurrencia se tomaron en cuenta todos los registros y evidencias encontradas (cualitativas y cuantitativas) en el área de estudio. El 60% de las especies presentaron diez o más puntos respecto al índice de Ocurrencia (IO), confirmando la presencia de la “Vizcacha peruana” *Lagidium viscacia*, el “Guanaco” *Lama guanicoe* y la “vicuña” *Vicugna vicugna*. El resto de especies no alcanzaron los valores mínimos (mayor o igual a 10) para confirmar su presencia y/o actividad en el área de estudio según los índices de ocurrencia resultantes. Con respecto al índice de abundancia (IA), los valores más altos lo presentaron la “Vizcacha peruana” *Lagidium peruanum*, y la “vicuña” *Vicugna vicugna* (Fig. 20).

Figura 20. Índice de Ocurrencia (IO) e índice de Abundancia (IA) de mamíferos mayores.

5.2.1.4. Diversidad

Los valores de los índices de diversidad de Shannon (H') y de Simpson ($1-D$) obtenidos para cada uno de los Puntos de Muestreo se presentan en la Tabla 6. Allí se observa que los puntos P6 y P8 fueron los más diversos. En cambio, los puntos P5, P7 y P9 no se logró realizar los cálculos debido a falta de capturas de roedores.

Tabla 11. Índices de diversidad, número de especies e individuos capturados para las Zonas de Vida evaluadas. H' = índice de diversidad de Shannon-Wiener, $1-D$ = índice de diversidad de Simpson, y J' = índice de equidad de Pielou.

Índices	Puntos de Muestreo								
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
N° Especies	1	2	1	1	0	2	0	2	0
Nro Ind.	1	11	5	3	0	2	0	4	0
H	0	0,58	0	0	-	0,69	-	0,69	-
1-D	0	0,39	0	0	-	0,50	-	0,50	-
J	-	0,84	-	-	-	1,00	-	1,00	-

5.2.1.5. Similitud de la riqueza de especies entre puntos de muestreo

El análisis de similitud muestra una mayor similitud de la composición de especies entre los puntos de elevaciones mayores a 4000 m s.n.m., correspondiente a las formaciones vegetales de césped de puna y pajonal (P5, P4 y P2), diferenciándose de los puntos que están por debajo de dicha elevación (Tabla 12, Fig. 21). Estas asociaciones dejan en clara evidencia las relaciones intrínsecas entre la flora y la fauna asociada a ésta.

Tabla 12. Índice de Similitud de Jaccard para la comunidad de mamíferos registrados en los Puntos de Muestreo.

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
P1	1								
P2	0,50	1							
P3	0,60	0,28	1						
P4	0,75	0,6	0,40	1					
P5	0,25	0,2	0,25	0,33	1				
P6	0,33	0,5	0,14	0,40	0,25	1			
P7	0,50	0,17	0,50	0,25	0,50	0,20	1		
P8	0,33	0,28	0,14	0,40	0,25	0,60	0,20	1	
P9	0,60	0,28	0,60	0,40	0,25	0,33	0,50	0,33	1

Figura 21. Dendrograma de Similitud para la comunidad de mamíferos registrados en los Puntos de Muestreo

5.2.1.6. Estado de conservación

Se registró una especie amenazada según la IUCN, el “guanaco” *Lama guanicoe*. Así mismo, se registró tres especies incluidas en el listado de la Convención sobre El Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) (Tabla 13). No se registró especies endémicas para el Perú.

Tabla 13. Listado de mamíferos registrados bajo alguna Categoría de Amenaza.

Especie	Nombre Común	Estado de Conservación			
		DS 004-2014	IUCN	CITES	Endemismo
Carnivora					
<i>Lycalopex culpaeus</i>	Zorro colorado			II	
Artiodactyla					
<i>Lama guanicoe</i>	Guanaco	EN		II	
<i>Vicugna vicugna</i>	Vicuña			II	

5.2.2. Aves

5.2.2.1. Riqueza y Composición

Se registró un total de 59 especies de aves durante la evaluación.

Tabla 14. Riqueza y abundancia de aves (WGS84, 18L).

Etiquetas de fila	P-01	P-02	P-03	P-04	P-05	P-06	P-07	P-08	P-09	Total general
<i>Agriornis montanus</i>						1	1	1		3
<i>Anairetes flavirostris</i>							4			4
<i>Anas flavirostris</i>	34	2								36
<i>Asthenes dorbignyi</i>					4	7	8	4		23
<i>Asthenes modesta</i>	2	6	4	1		1		8	2	24
<i>Asthenes pudibunda</i>					1		5			6
<i>Calidris bairdii</i>		23								23
<i>Catamenia analis</i>					1	1	1			3
<i>Catherpes aura</i>						1				1
<i>Cinclodes albiventris</i>	2	7		2		5				16
<i>Cinclodes atacamensis</i>				3						3
<i>Circus cinereus</i>						1				1
<i>Cnemarchus rufipennis</i>						1				1
<i>Colaptes rupicola</i>	1		3						1	5
<i>Colibri coruscans</i>					1					1
<i>Conirostrum cinereum</i>							2			2
<i>Diglossa brunneiventris</i>					3					3
<i>Falco femoralis</i>		1			1			2		4
<i>Falco sparverius</i>								1		1
<i>Fulica gigantea</i>	3									3

<i>Gallinago andina</i>						1				1
<i>Geositta cunicularia</i>	1									1
<i>Geospizopsis plebejus</i>	2	31	4	2	6	14	33	30	4	126
<i>Geranoaetus polyosoma</i>		1					3		1	5
<i>Idiopsar specularifer</i>				1						1
<i>Leptasthenura striata</i>						2		3		5
<i>Lessonia oreas</i>		1								1
<i>Lophonetta specularioides</i>	10			2						12
<i>Metallura phoebe</i>								1		1
<i>Metriopelia aymara</i>		12								12
<i>Metriopelia melanoptera</i>					1		1	6		8
<i>Muscisaxicola albifrons</i>				4						4
<i>Muscisaxicola flavinucha</i>		1								1
<i>Muscisaxicola frontalis</i>		1	2							3
<i>Muscisaxicola juninensis</i>		6	2						3	11
<i>Muscisaxicola maculirostris</i>		2					4	2		8
<i>Ochthoeca leucophrys</i>								3		3
<i>Oreotrochilus estella</i>					2	1		3		6
<i>Oressochen melanopterus</i>			1	1		1				3
<i>Orochelidon andecola</i>		30				4				34
<i>Patagioenas maculosa</i>								32		32
<i>Patagona peruviana</i>					3			2		5
<i>Phalcoboenus megalopterus</i>		2	3							5
<i>Phegornis mitchellii</i>		4								4
<i>Pheucticus chrysogaster</i>								1		1
<i>Phoenicopterus chilensis</i>	26									26
<i>Phrygilus punensis</i>		4			2	14		3		23
<i>Plegadis ridgwayi</i>		12								12
<i>Podiceps occipitalis</i>	14			7						21
<i>Polyonymus caroli</i>					4			1		5
<i>Rauenia bonariensis</i>								2		2
<i>Rhodopsis vesper</i>								1		1
<i>Rhopospina alaudina</i>								2		2
<i>Rhopospina fruticeti</i>					1	3	39	9		52
<i>Sicalis olivascens</i>								2		2
<i>Sicalis uropygialis</i>	16	11			3	7				37
<i>Spinus atratus</i>		8			7	8	2	2		27
<i>Spinus magellanicus</i>								12		12
<i>Thinocorus orbignyianus</i>	1		6	8						15
<i>Tinamotis pentlandii</i>		1		2		6				9
<i>Tringa melanoleuca</i>		1								1
<i>Troglodytes aedon</i>								1		1
<i>Upucerthia validirostris</i>		4						1	1	6
<i>Vanellus resplendens</i>	4	5		2						11
<i>Vultur gryphus</i>			1			1		2		4
<i>Zonotrichia capensis</i>		1			1	4	5	2		13
Total general	116	177	26	35	41	84	127	121	11	738

5.2.2.2. Diversidad

Se registró un total de 66 especies de aves durante la evaluación.

Tabla 15. Índices de diversidad, número de especies e individuos registrados para las Zonas de Vida evaluadas. H' = índice de diversidad de Shannon-Wiener, $1-D$ = índice de diversidad de Simpson, y J' = índice de equidad de Pielou.

	P-01	P-02	P-03	P-04	P-05	P-06	P-07	P-08	P-09
Especies	13	25	9	12	16	21	19	23	5
Abundancia	116	177	26	35	41	84	127	121	11
Simpson_1-D	0.827	0.9069	0.8923	0.8941	0.928	0.9159	0.8248	0.8574	0.8182
Shannon_H	2.03	2.717	2.212	2.397	2.723	2.736	2.232	2.502	1.65
Equitability_J	0.7713	0.8231	0.9366	0.9015	0.9161	0.8596	0.734	0.769	0.9122

Figura 22. Dendrograma de Similitud para la comunidad de aves registrados en los Puntos de Muestreo

5.2.3. Reptiles y anfibios

5.2.3.1. Riqueza y Composición

En base a una evaluación mediante estaciones de monitoreo, se registró un total de 7 especies en la evaluación de la herpetofauna: 4 especies de reptiles y 3 de anfibios (Tabla 16).

Tabla 16. Riqueza y composición de herpetofauna (WGS84, 18L).

Especie	EM-01	EM-02	EM-03	EM-05	EM-06	EM-07	EM-08	EM-09	Total general
<i>Liolaemus aff. annectens</i>	3							1	4
<i>Liolaemus aff. misti</i>							2		2
<i>Liolaemus etheridgei</i>		1	4	1	1		4		11
<i>Microlophus aff. peruvianus</i>						1			1
<i>Pleurodema marmoratum</i>		2							2
<i>Rhinella spinulosa</i>		1			1				2
<i>Telmatobius arequipensis</i>					3				3
Total general	3	4	4	1	5	1	6	1	25

5.2.3.2. Abundancia

Se registraron 25 individuos para la herpetofauna. Para la presente evaluación, se destaca que *Liolaemus etheridgei* fue la especie de reptil con mayor número de registros; y *Telmatobius arequipensis* fue la especie de anfibios con mayor número de registros (Tabla 17).

Tabla 17. Coordenadas de la ubicación de las estaciones de monitoreo

Estaciones de Muestreo	<i>P. marmoratum</i>	<i>R. spinulosa</i>	<i>T. arequipensis</i>	<i>M. aff. peruvianus</i>	<i>L. aff. annectens</i>	<i>L. aff. misti</i>	<i>L. etheridgei</i>
EM-01	0	0	0	0	3	0	0
EM-02	2	1	0	0	0	0	0
EM-03	0	0	0	0	0	0	4
EM-04	0	0	0	0	0	0	0
EM-05	0	0	0	0	0	0	1
EM-06	0	1	2	0	0	0	1
EM-07	0	0	0	1	0	0	0
EM-08	0	0	0	0	0	2	4
EM-09	0	0	0	0	1	0	0

Figura 23. Abundancia de la herpetofauna en las estaciones de monitoreo.

5.2.3.3. Diversidad

Tabla 18. Índices de diversidad de herpetofauna en las estaciones de monitoreo

	J'	H'	1-D
EM-01	-	0	0
EM-02	0.918	0.637	0.444
EM-03	-	0	0
EM-05	-	0	0
EM-06	0.946	1.040	0.625
EM-07	-	0	0
EM-08	0.918	0.637	0.444
EM-09	-	0	0

Figura 24. Diversidad de la herpetofauna en las estaciones de monitoreo.

Figura 25. Dendrograma de Similitud para la comunidad de reptiles y anfibios registrados en los Puntos de Muestreo

Altitud

Foto: *Liolaemus* sp. AEDES 2026

6. DISCUSIÓN

Las evaluaciones realizadas en el marco del presente estudio, se constituyen como un segundo esfuerzo que documenta la riqueza de especies de mamíferos en la futura área de Conservación Regional Coropuna; un grupo poco representado, pero que potencialmente habitaría en el área de estudio, es el de los murciélagos. Siguiendo a Pari et al. (2015) se espera la presencia de al menos cuatro especies de murciélagos. Por otro lado, el grupo de los roedores es el mejor representado en las zonas altoandinos de Arequipa (Medina et al. 2021). Por consiguiente, futuras evaluaciones en el área de estudio deberían revelar la presencia de al menos 10 especies de roedores adicionales, los cuales son: *Abrothrix andinus*, *Auliscomys boliviensis*, *Auliscomys pictus*, *Auliscomys sublimis*, *Calomys lepidus*, *Neotomys ebriosus*, *Oligoryzomys andinus*, *Phyllotis osilae*, *Punomys lemminus* y *Abrocoma cinerea*. Tampoco se descarta la presencia de marsupiales del género *Thylamys*.

En este estudio se registró un total de 9 especies de mamíferos, 66 especies de aves, 4 especies de reptiles y 3 de anfibios. De forma similar, Yurivilca (2012) reporta 71 especies de fauna de vertebrados (55 especies de aves, 11 especies de mamíferos, 3 especies de reptiles y 2 de anfibios) para los ecosistemas de las áreas que antes conformaron las ACP de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo y Uchumiri; mientras que AEDES (2011) reportó 61 especies de fauna de vertebrados (47 de aves, 11 en mamíferos, 1 de reptiles y 2 de anfibios) para estas áreas. Yurivilca (2012) también reporta 177 especies en fauna de vertebrados para la provincia de Condesuyos y alrededores; 134 especies de aves, 27 especies de mamíferos, 9 especies de reptiles, 4 especies de anfibios y 3 especies de peces.

En el presente estudio, existen registros de *Telmatobius arequipensis* en el área de estudio; sin embargo, por múltiples referencias de los pobladores locales, se sabe que actualmente las poblaciones de *T. arequipensis* han disminuido enormemente en comparación con años anteriores. Aguilar (2010) señala que la principal amenaza para los anfibios andinos, como *T. arequipensis*, es la pérdida del hábitat, seguida por la quitridiomicosis, la degradación del hábitat y la sobreexplotación.

En este estudio, se han identificado algunas especies consideradas en algún estado de conservación; destacando principalmente 3 de mamíferos, 6 de aves y 3 en herpetofauna. En contraste, Yurivilca (2012) reportó 22 especies consideradas dentro de alguna categoría de amenaza; 12 especies de aves, 7 especies de mamíferos, 2 especies de anfibios y 1 especie de pez. La legislación peruana considera a 20 como especies amenazadas; internacionalmente (Lista roja IUCN), son 13 las especies que se encuentran en alguna categoría de amenaza.

7. CONCLUSIONES

- Durante la temporada húmeda se registraron 96 especies de flora silvestre, agrupadas en 33 familias, 22 órdenes, 4 clases y 1 división (Tracheophyta), evidenciando una importante diversidad florística representativa de los ecosistemas altoandinos presentes en el área de estudio.
- Las familias con mayor representatividad fueron Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Caryophyllaceae y Juncaceae, las cuales estuvieron ampliamente distribuidas en las diferentes estaciones de muestreo, reflejando su alta capacidad de adaptación a las condiciones climáticas de puna y humedales altoandinos.
- Se contabilizó un total de 5096 individuos, observándose diferencias en la abundancia y composición de especies entre estaciones, asociadas principalmente a las condiciones de humedad, pendiente y tipo de sustrato.
- Las estaciones P-02 y P-04 presentaron las mayores coberturas vegetales, alcanzando aproximadamente 70.00% y 73.75%, respectivamente, asociadas a ecosistemas de bofedal altoandino con presencia de agua libre y vegetación hidrófila densa. En estas estaciones dominaron especies como *Distichia muscoides*, *Alchemilla diplophylla* y *Phylloscirpus deserticola*, características de ambientes húmedos y saturados.
- Las estaciones P-03, P-05 y P-06 registraron coberturas vegetales relativamente bajas, con valores aproximados de 38.50%, 39.50% y 41.50%, respectivamente, debido a la elevada proporción de suelo desnudo presente en estas unidades de muestreo. Estas áreas estuvieron conformadas principalmente por pajonales y matorrales abiertos con especies adaptadas a condiciones secas y pedregosas como *Baccharis tola*, *Parastrephia quadrangularis*, *Jarava ichu* y *Polylepis rugulosa*.
- La estación P-07 presentó una cobertura vegetal intermedia-alta de aproximadamente 76.00%, caracterizada por una comunidad vegetal más continua y diversa, dominada por especies arbustivas y herbáceas como *Diplostephium meyenii*, *Balbisia verticillata* y *Senna birostris*, propias de matorrales altoandinos.
- La estación P-08 registró una cobertura vegetal cercana al 60.00%, conformada principalmente por gramíneas y arbustos altoandinos como *Jarava ichu*, *Festuca dolichophylla* y *Chuquiraga spinosa subsp. rotundifolia*, asociadas a ecosistemas de pajonal y matorral abierto.
- Por otro lado, la estación P-09 presentó una cobertura vegetal moderada de 53.50%, acompañada por 46.50% de suelo desnudo, donde destacaron especies en cojín y arbustivas como *Azorella compacta*, *Werneria pygmaea* y *Pycnophyllum molle*, típicas de ambientes altoandinos expuestos.
- Las especies dominantes variaron según las características ecológicas de cada estación; sin embargo, destacaron *Distichia muscoides*, *Mniodes piptolepis*, *Jarava ichu*, *Diplostephium meyenii*, *Werneria pygmaea* y *Polylepis rugulosa* como componentes estructurales importantes de la vegetación altoandina.

- La presencia de especies representativas como *Puya raimondii*, *Polylepis rugulosa* y *Ephedra rupestris* evidencia la importancia ecológica y biológica del área evaluada, debido a su asociación con ecosistemas de alta montaña y condiciones ambientales particulares.
- Se registró un total de 9 especies de mamíferos durante la evaluación, presentándose la mayor riqueza en el pajonal andino.
- La “Vizcacha peruana” *Lagidium peruanum* y el “Ratón campestre de Jelski” *Abrothrix jelskii* fueron las especies más abundantes.
- Se registró una especie de mamíferos considerados dentro de alguna Categoría de Amenaza en los tratados internacionales. Así mismo, no se registró una especie endémica para el Perú.

8. RECOMENDACIONES

Se debe registrar más información de las especies amenazadas y/o endémicas, al igual que su distribución en los ecosistemas circundantes al nevado Coropuna, para optar por las medidas más efectivas y así asegurar su conservación. Así mismo, dar prioridad al estudio de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces, de cuyos hábitos existe muy poca o ninguna información para esta área.

Para la ACR Coropuna, es imprescindible un programa de monitoreo de aves; pues se consideran los mejores indicadores del estado de conservación, porque además de ser conspicuas son, consideradas en términos relativos, un taxón “conocido” para el cual puede obtenerse información en corto tiempo (Servat, 2007).

Es necesaria la realización de estudios exhaustivos y programas de monitoreo de peces, un taxón no evaluado en este monitoreo. Entre las especies prioritarias figuran el Bagre (*Trichomycterus rivulatus*) y Chalgua (*Orestias cf. agassizii*) en los cuerpos de agua del ACR Coropuna; pues son especies amenazadas en peces, consideradas prácticamente extinta en algunas áreas de los Andes, debido a que es presa frecuente de la trucha (*Oncorhynchus mykiss*), principalmente en su estado juvenil y de esa manera han disminuido drásticamente sus poblaciones.

Es imprescindible la realización de un estudio similar a fines de la siguiente época húmeda (diciembre-marzo), pues nos permitirá observar y comparar los cambios en la biodiversidad de la flora y fauna en los ecosistemas circundantes al nevado Coropuna a través del tiempo.

También se requieren de estudios que midan factores ecológicos locales (exposición, pendiente, humedad, etc.), para así poder entender mejor los patrones de distribución espacial de las poblaciones de flora y fauna.

9. BIBLIOGRAFÍA

- AEDES. 2009. Determinación y descripción de ecosistemas en la Subcuenca del Coropuna.
- Aguilar C., C. Ramírez, D. Rivera, K. Siu-Ting, J. Suarez Y C. Torres. 2010. Anfibios andinos del Perú fuera de Áreas Naturales Protegidas: amenazas y estado de conservación. *Rev. peru. biol.* 17(1): 005- 028.
- Anderson S. 1997. Mammals of Bolivia, Taxonomy and Distribution. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 231: 1-652.
- APG (2016), "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV". *Botanical Journal of the Linnean Society*, 181 (1): 1-20. <https://doi.org/10.1111/boj.12385>
- Aplin KP, PR Brown, J Jacob, CJ Krebs and GR Singleton. 2003. Field methods for rodent studies in Asia and the Indo-Pacific. *ACIAR Monograph No. 100*. 223 pp.
- Barthe M, L Rancilhac, MC Arteaga, A Feijó, MK Tilak, F Justy, WJ Loughry, CM McDonough, B de Thoisy, F Catzeflis, G Billet, L Hautier, B Nabholz & F Delsuc. 2025. Exon capture museomics deciphers the nine-banded armadillo species complex and identifies a new species endemic to the Guiana Shield. *Systematic biology* 74(2): 177–197. <https://doi.org/10.1093/sysbio/syae027>
- Boddicker M., J. Rodríguez and J. Amanzo. 2002. Indices for assessment and monitoring of large mammals with an adaptive management framework. *Environmental Monitoring and Assessment* 76: 105 – 123.
- Brako L. & J. Zarucchi. 1993. Catálogo de las Angiospermas y Gimnospermas del Perú. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Garden*. Vol. 45. Edit. Diana Ganter.
- Calhoun and Casby. 1958. Calculation of Home Range and Density of Small Mammals. U.S. Department of Health Education and Welfare. *Public Health Monograph* 55: 24 pp.
- Carrión-Olmedo JC, Brito J. 2025. Cryptic diversity on the genus *Caenolestes* (Caenolestidae: Paucituberculata) in the Ecuadorian Andes. *PeerJ* 13:e19648 <http://doi.org/10.7717/peerj.19648>
- Carrillo, N. Y J. Icochea. 1995. Lista taxonómica preliminar de los reptiles vivientes del Perú. *Publicaciones del Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (A)*, 49: 1-27.
- Cossíos, E. D. 2010. Vertebrados naturalizados en el Perú: historia y estado del conocimiento. *Rev. Peru. biol.* 17(2): 179 - 189.

- CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres). 2025. Apéndices I, II y III. Consultado 22 julio 2025. Disponible en: www.cites.org
- Cossíos D, F Beltrán Saavedra, M Bennet, N Bernal, U Fajardo, M Lucherini, MJ Merino, J Marino, C Napolitano, R Palacios, P Perovic, Y Ramirez, L Villalba, S Walker y C Sillero-Zubiri. 2007. Manual de Metodologías para Relevamientos de Carnívoros Alto Andinos. Alianza Gato Andino. Buenos Aires, Argentina. 71pp.
- De Ferran V, HV Figueiró, CS Trinca, PC Hernández-Romero, GP Lorenzana, C Gutiérrez-Rodríguez, KP Koepfli, E Eizirik, 2024. Genome-Wide Data Support Recognition of an Additional Species of Neotropical River Otter (Mammalia, Mustelidae, Lutrinae). *Journal of Mammalogy* 105(3): 534–542. <https://doi.org/10.1093/jmammal/gyae009>
- DESCO. 2010. Diversidad Biológica de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. Zeballos, Horacio; José Antonio Ochoa; Evaristo López, editores. 314 pp. 2010.
- Díaz DR, CE Medina, S Arias, E López y C Carrión. 2025. A new species of *Myotis* (Chiroptera: Vespertilionidae) in the coastal desert from southern Peru. *Journal of Mammalogy* 106(3): xx-xx. <https://doi.org/10.1093/jmammal/gyaf028>
- Eisenberg J.F. and K.H. Redford. 1999. Mammals of the Neotropics, the central Neotropics Vol. 3: Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil. The University of Chicago Press. Chicago. 609pp.
- Fjeldsa, J. Y N. Krabbe. 1990. Birds of the High Andes. Copenhagen, University of Copenhagen en Svendborg, Apollo books, 880 p.
- Frost, D., T. Grant, J. Faivovich, R. Bain, A. Haas, C. Haddad, R. De Sá, A. Channing, M. Wilkinson, S. Donnellan, C. Raxworthy, J. Campbell, B. Blotto, P. Moler, R. Drewes, R. Nussbaum, J. Lynch, D. Green and W. Wheeler. 2006. The amphibian tree of life. *Bulletin of the American Museum of Natural History*. 297: 364.
- Hammer Ø, DAT Harper and PD Ryan, 2001. Past: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. *Palaeontologia Electronica* 4 (art. 4): 1-9.
- IUCN 2025. IUCN Red List of Threatened Species. <http://www.iucnredlist.org>
- Jones C, WJ McShea, MJ Conroy and TH Kunz. 1996. Capturing mammals. Pp. 115-155, in *Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for mammals*. (Wilson DE, FR Cole, JD Nichols, R Rudran and MS Foster, eds.) Smithsonian Institution Press, Washington, D. C. 409 pp.

- Krebs C. 1999. *Ecological Methodology* – Segunda Edición. University of British Columbia. Canada.
- Magurran AE. 1988. *Ecological diversity and its measurement*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 179 pp.
- Medina CE, DR Díaz, M Camilo, YK Medina, S Arias, BA Málaga, A Pari, K Pino, A Arce, B Mayorca, A Ramos, E López y H. Zeballos. 2021. Mamíferos de Arequipa: cuántos y dónde?. Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín (MUSA). Arequipa, Perú. 94 pp. Disponible en: <http://bit.ly/MamiferosdeArequipa-cuantosydonde>
- Medina CE, Medina YK, Pino K, Pari A, Zeballos H, López E. 2023. Nuevos registros de murciélagos para el Perú. *Revista peruana de biología* 30(2): e24867
- MINAGRI. 2004. *Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre* - Decreto Supremo N° 034-2004-AG (22.09.04).
- MINAGRI. 2006. *Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre* - Decreto Supremo N° 043-2006-AG (13.07.06).
- MINAGRI, 2014. *Actualización de la lista de Clasificación y Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre legalmente protegidas por el Estado*. In Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (ed.), *El Peruano: Decreto Supremo N° 004-2014*. Lima, Perú, Vol 1, 520497-520504.
- MINAM, 2015. *Guía de Inventario de la Flora y Vegetación*. Ministerio del Ambiente, Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. Lima - 2015.
- Pacheco V, Diaz S, Graham-Angeles L, Flores-Quispe M, Calizaya-Mamani G, Ruelas D, Sánchez-Vendizú P. 2021. Lista actualizada de la diversidad de los mamíferos del Perú y una propuesta para su actualización. *Revista peruana de biología* 28(4): e21019. <http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v28i4.21019>
- Pacheco V & D Ruelas. 2023. Systematic Revision of *Thomasomys cinereus* (Rodentia: Cricetidae: Sigmodontinae) from Northern Peru and Southern Ecuador, With Descriptions of Three New Species. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 461: 1-72. <https://doi.org/10.1206/0003-0090.461.1.1>
- Pacheco V, Sánchez-Vendizú P, Diaz S, Cairampoma R, D'Elía G. 2024. First record of *Abrothrix olivacea* (Waterhouse, 1837) in Peru based on historical material from Tacna. *Revista peruana de biología* 31(3): e28882. <https://doi.org/10.15381/rpb.v31i3.28882>

- Pacheco, V. 2002. Mamíferos del Perú. Departamento de Mastozoología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Pacheco, V., R. Cadenillas, E. Salas, C. Tello Y H. Zeballos. 2009. Diversidad y endemismo de los mamíferos del Perú. *Rev. peru. biol.* 16(1): 005- 032.
- Pavan SE, EF Abreu, PY Sánchez-Vendizú & RS Voss. 2025. A new species of *Marmosa* (Mammalia: Didelphimorphia: Didelphidae) from Parque Nacional del Río Abiseo, Peru. *American Museum Novitates* 4037:1-18.
- Pequeño T, C Figallo, C Arevalo y D Brinkmeier. 2005. Monitoreo Básico de la Diversidad Biológica en Áreas Naturales Protegidas. Serie: Biblioteca del Guardaparque. Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA. 147pp.
- Plenge, M. A. 2025. Lista de las Aves de Perú. Lima, Perú. Versión (2025).
- Schulenberg, T.; D. F. Stotz; D. F. Lane; J. P. O’neill And T. A. Parker Iii. 2010. *Birds of Peru. Princeton field guides.* New Jersey.
- Tellería, J. 1986. Manual para el Censo de los Vertebrados Terrestres. Editorial Raíces. Universidad Complutense. Madrid, España.
- Tirira DS. 1998. Técnicas de Campo para el Estudio de Mamíferos Silvestres. Pp. 93-126. En: Tirira D.S. (ed). *Biología, Sistemática y Conservación de los Mamíferos del Ecuador.* Museo de Zoología, Centro de Biodiversidad y Ambiente. Pontifica Universidad Católica del Ecuador.
- Voss RS, DW Fleck & TC Giarla. 2024. Mammalian diversity and matses ethnomammalogy in amazonian peru part 5. Rodents. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 466:1-180.
- Wilson DE and RA Mittermeier (eds.). 2009. *Handbook of the Mammals of the World: Vol. 1: Carnivores.* Lynx Edicions, Barcelona. 727 pp.
- Wilson, D. E. & D. M. Reeder. 2005. *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference* (3rd ed).
- Yurivilca W. (2012). Fauna de Vertebrados en la Subcuenca Chorunga, provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa, septiembre 2009 - mayo 2010. Tesis para obtener el Título Profesional de Biólogo. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 102 pp.
- Zeballos H. & E. López. 2002. Registro de los murciélagos y roedores de Arequipa y clave de especies. *Revista de investigación Dilloniana.* Arequipa, nov. 2002.
- Zeballos H., V. Pacheco Y L. Baraybar. 2001. Diversidad y conservación de los mamíferos de Arequipa, Perú. *Rev. Per. Biol.* Vol. 8 - Nº 2 - 2001.

Zeballos H, A Pari, S Arias, CE Medina, K Pino, FN Gonzales-Guillén, AL Arce and J Salazar-Bravo. 2025. Description of a New Genus and Species of Semi-Aquatic Rodent (Cricetidae, Sigmodontinae, Ichthyomyini) from the Southern Peruvian Andes. *Diversity* 17(6): 406. <https://doi.org/10.3390/d17060406>

10. ANEXOS

Upucerthia validirostris

Agriornis montanus

Fulica gigantea

Liolaemus sp.

Liolaemus sp.

Telmatobius arequipensis